

HERZOG
AUGUST
BIBLIO
THEK

medium
buch

Wolfenbütteler interdisziplinäre Forschungen 4 (2022)

Harrassowitz

Medium Buch

Wolfenbütteler interdisziplinäre Forschungen

In Zusammenarbeit mit dem Wolfenbütteler Arbeitskreis
für Bibliotheks-, Buch- und Mediengeschichte
herausgegeben von der Herzog August Bibliothek

Redaktion: Hartmut Beyer und Sandra Simon

4 (2022)

Sammlungen digital denken

Herausgegeben von
Sven Kuttner, Anna Lingnau und Johannes Mangei

Harrassowitz Verlag · Wiesbaden

DOI: 10.13173/WIF.4.001

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-SA 4.0 license.
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en>

© by the author

Anschrift der Redaktion
Herzog August Bibliothek, Postfach 13 64, 38299 Wolfenbüttel

Dies ist ein Open-Access-Titel, der unter den Bedingungen der CC BY-SA 4.0-Lizenz veröffentlicht wird. Diese erlaubt die kommerzielle Nutzung, Verbreitung und Vervielfältigung in allen Medien.

Weitere Informationen: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de>

Die Bedingungen der CC-Lizenz gelten nur für das Originalmaterial. Die Verwendung von Material aus anderen Quellen (gekennzeichnet durch eine Quellenangabe) wie Schaubilder, Abbildungen, Fotos und Textauszüge erfordert ggf. weitere Nutzungsgenehmigungen durch den jeweiligen Rechteinhaber.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <https://www.dnb.de/> abrufbar.

Informationen zum Verlagsprogramm finden Sie unter
<https://www.harrassowitz-verlag.de/>

© bei den Beiträger/innen.

Verlegt durch Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG, Wiesbaden 2024

ISSN 2699-9625
eISSN 2748-5161
DOI 10.13173/2699-9625

ISBN 978-3-447-18326-0
eISBN 978-3-447-39533-5
DOI 10.13173/WIF.4

DOI: 10.13173/WIF.4.00I

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-SA 4.0 license.
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en>

© by the author

Inhalt

Johannes Mangei Vorwort	1
Sven Kuttner, Anna Lingnau und Johannes Mangei Einleitung	3
<i>SAMMLUNGEN DIGITAL DENKEN</i>	
Jan Gerd Wilkens Tagungsbericht: Sammlungen digital denken, 26.–28. September 2022	7
Anna Lingnau Die Herausforderungen der digitalen Bibliographie	19
Thomas Mandl Digitale Sammlungen als Grundlage für Big Data: Der Umgang mit Bias in historischen Bilddaten	31
Christian Heitzmann und Torsten Schaßan Handschriftensammlungen in digitalen Kontexten am Beispiel der Herzog August Bibliothek	47
Maria Hermes-Wladarsch Eine Sondersammlung digital denken. Die digitale Transformation der Papyrussammlung der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen	53
Karsten Heck Denkbar freie Versammlungen: Universitätssammlungen und die Nutzbarkeit des Digitalen	65
Claudia Gruber und Sven Kuttner Ausstellung verpasst? Hybridpräsentation von Sammlungsgut am Beispiel der Ausstellung „From Mesopotamia with Love“ 2018	77
Barbara Biedermann Recherchieren am Offenen System: Die Kunstbibliothek und ihre dynamische Ordnung	91

IV Inhalt

Wiebke Schreier
Storytelling im Fugger und Welser Erlebnismuseum in Augsburg –
Chancenreiches Spannungsfeld digitaler Vermittlung in Museen 101

Michael Knoche
Frühneuzeitliche Kunst- und Wunderkammern und Bibliotheken 119

Ulrike Hintze
Fördermöglichkeiten der Deutschen Forschungsgemeinschaft beim
Aufbau digitaler Sammlungen 129

FORSCHUNGSBERICHT

Daniel Bellingradt
Nachrichtenkritik und Kritik des Nachrichtenwesens im Kriegsjahr 1632
Beispiele aus bildtragenden Flugdrucken des Dreißigjährigen Krieges 137

TAGUNGSBERICHT

Paul Müller
Normdaten für Werktitel des 16. und 17. Jahrhunderts – best practices
und Desiderate 173

NACHRUF

Clytus Gottwald * 20. November 1925, † 18. Januar 2023 183

NEUES VOM ARBEITSKREIS

Neues vom Wolfenbütteler Arbeitskreis für Bibliotheks-, Buch- und
Mediengeschichte 187

Autorinnen und Autoren 188

DANIEL BELLINGRADT

Nachrichtenkritik und Kritik des Nachrichtenwesens im Kriegsjahr 1632 Beispiele aus bildtragenden Flugdrucken des Dreißigjährigen Krieges

1 Einleitung: Die Kommunikationssituation im Jahr 1632

Im Jahr 1632 währte der große europäische Krieg auf deutschem Boden, der später als Dreißigjähriger Krieg bekannt werden würde, bereits seit 14 Jahren.¹ Über die Konfliktlinien und Streitpunkte, die zum Kriegsbeginn 1618 führten und danach weitestgehend bestehen blieben, waren interessierte Zeitgenossen vor allem dank gedruckter Nachrichtenangebote sehr detailliert informiert. Denn seit dem frühen 17. Jahrhundert war das (kriegsrelevante) Nachrichtenangebot in „erstaunlicher Qualität der Informationen und Berichterstattung“ sowie verständlicher Sprache und enormer Detailtreue, so Holger Böning, in gedruckter Form im Rhythmus der Postverbindungen publiziert zugänglich und damit medial präsent.² Für Individuen und Gruppen ermöglichte das europäische Nachrichtenwesen der Frühen Neuzeit prinzipiell den regelmäßigen Bezug von Neuigkeiten, die sich außerhalb der eigenen sozialen Lebenswelt und fernab des eigenen Wahrnehmungshorizonts ereigneten. Das Entstehen und Ausformen einer transregional-vernetzten Infrastruktur von Post- und Botensystemen sowie von Märkten für papierne handgeschriebene und gedruckte Nachrichten mit Gegenwartsbezug und Weltkommentar vollzog sich, in unterschiedlicher Ausprägung und mit je eigener Geschwindigkeit, tendenziell in allen europäischen Territorien

- 1 Vgl. exemplarisch Martin Wrede: *La guerre de Trente Ans. Le premier conflit européen*. Paris 2021; Marie-Noëlle Faure: *La guerre de Trente Ans*. Paris 2019; Herfried Münkler: *Der Dreißigjährige Krieg. Europäische Katastrophe, deutsches Trauma, 1618–1648*. Berlin 2017; Georg Schmidt: *Die Reiter der Apokalypse. Geschichte des Dreißigjährigen Krieges*. München 2018; Johannes Burkhardt: *Der Krieg der Kriege. Eine neue Geschichte des Dreißigjährigen Krieges*. Stuttgart 2018; Christoph Kampmann: *Europa und das Reich im Dreißigjährigen Krieg. Geschichte eines europäischen Konflikts*. Stuttgart 2008; Peter H. Wilson: *Europe's Tragedy. A History of the Thirty Years War*. London 2009.
- 2 Holger Böning: *Geschichte der Zeitung*. In: *Journalistikon. Das Wörterbuch der Journalistik*. <https://journalistikon.de/geschichte-der-zeitung/> [28.09.2023]. Vgl. Ders.: *Dreißigjähriger Krieg und Öffentlichkeit. Zeitungsberichterstattung als Rohfassung der Geschichtsschreibung*. Bremen 2018, S. 407; Ders.: *Für Glaubensfreiheit und gegen Absolutismus. Die Vorgeschichte des Dreißigjährigen Krieges im Jahrgang 1609 der beiden ersten gedruckten periodischen Zeitungen der Welt. Ein Lesebuch*. Bremen 2020.

DOI: 10.13173/WIF.4.137

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-SA 4.0 license.
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en>

© by the author

während des langen 16. Jahrhunderts.³ Bereits im Jahrhundert vor der ersten gedruckten periodisch erscheinenden Zeitung Europas – im Jahr 1605 in Straßburg – waren sowohl periodisch erscheinende geschriebene Zeitungen bekannt und als kostspielige Ware begehrt als auch halbjährliche gedruckte Messrelationen; hinzu kommen die anlassgebundenen Varianten der gedruckten Flugpublizistik, die mit Informations-, Wissens- und Deutungsangeboten nach kaufenden Publika suchten.⁴ Jene zunächst im Wochenrhythmus auf vier bis acht Quartseiten gedruckten Zeitungsangebote wurden bereits im Laufe des frühen 17. Jahrhunderts an immer mehr deutschen und europäischen Orten hergestellt und verlegt, was in summa eine neue Form des medialen Beobachtens und Publizierens mit Gegenwartsbezug etablierte.⁵ Im Jahr 1632 dürften bereits zwischen 20 und 30 deutschsprachige Zeitungen im Druck und an ebenso vielen Orten mit Reichspost-Anbindung gleichzeitig produziert worden sein.⁶ Verstetigte Nachrichtenströme gehörten fortan in Europa dazu und etablierten periodisch-seriell stetig aktualisierte, mediale Aufmerksamkeitsforen zu den berichteten Themen, Ereignissen und Wissensfeldern. Die Kommunikationssituation des im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation ausgetragenen europäischen Großkonflikts

- 3 Einleitend zum Werden und Funktionieren des europäischen Nachrichtenwesens im frühen 17. Jahrhundert mit weiterführender Literatur Volker Bauer, Holger Böning (Hrsgg.): Die Entstehung des Zeitungswesens im 17. Jahrhundert. Ein neues Medium und seine Folgen für das Kommunikationssystem der Frühen Neuzeit. Bremen 2011; Andrew Pettegree: *The Invention of News. How the World Came to Know about Itself*. New Haven, London 2014; Brendan Dooley (Hrsg.): *The Dissemination of News and the Emergence of Contemporaneity in Early Modern Europe*. Farnham 2010; Joad Raymond, Noah Moxham (Hrsgg.): *News Networks in Early Modern Europe*. Leiden 2016. Als Einstieg zur Infrastruktur des Gewerbes, nämlich zu den Post- und Botensystemen, siehe: Nikolaus Schobesberger u. a.: *European Postal Networks*. In: Raymond, Moxham (Hrsgg.): *News Networks in Early Modern Europe*, S. 19–63; Wolfgang Behringer: *Im Zeichen des Merkur. Reichspost und Kommunikationsrevolution in der Frühen Neuzeit*. Göttingen 2003; Jay Caplan: *Postal Culture in Europe, 1500–1800*. Oxford 2016.
- 4 Zur geschriebenen Zeitung im deutschsprachigen Raum siehe einleitend Oswald Bauer: *Zeitungen vor der Zeitung. Die Fuggerzeitungen (1568–1605) und das frühmoderne Nachrichtensystem*. Berlin 2011, insb. S. 31–50; Cornel Zwierlein: *Discorso und Lex Dei. Die Entstehung neuer Denkrahmen im 16. Jahrhundert und die Wahrnehmung der französischen Religionskriege in Italien und Deutschland*. Göttingen 2006, S. 557–610; Mario Infelise: *Prima dei giornali. Alle origini della pubblica informazione. Secoli 16 e 17*. Rom 2002. Zur Geburt der gedruckten periodischen Presse im Jahr 1605 siehe Johannes Weber: *Straßburg 1605. Die Geburt der Zeitung*. In: *Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte* 7 (2005), S. 3–26; Jan Hillgärtner: *News in Times of Conflict. The Development of the German Newspaper 1605–1650*. Leiden 2021. Zur periodischen Berichterstattung in deutschsprachigen Messrelationen siehe Esther-Beate Körber: *Messrelationen. Geschichte der deutsch- und lateinischsprachigen „messentlichen“ Periodika von 1588 bis 1805*. Bremen 2016.
- 5 Vgl. zur europäischen Formationsphase des periodischen Zeitungspublizierens während des Dreißigjährigen Kriegs u. a. Jayne E. E. Boys: *London's News Press and the Thirty Years War*. Woodbridge 2011; Neil Kenny: *The Uses of Curiosity in Early Modern France and Germany*. Oxford 2004.
- 6 Vgl. Andreas Würgler: *Medien in der Frühen Neuzeit*. 2. Aufl. München 2013, S. 38.

war für große Bevölkerungsanteile in Mitteleuropa durch eine außergewöhnliche militärische und mediale Dynamik geprägt.⁷ Der Kriegszustand beförderte „in allen Bevölkerungsschichten zwangsläufig [ein] gesteigertes Informationsinteresse“⁸, das vor allem von Seiten des Nachrichtenwesens bedient wurde und zu einem sensiblen und aufmerksamen Medienkonsum großer Teile der Zeitgenossen führte. „Ohne Zweifel: es gab während des Dreißigjährigen Krieges eine mehr oder weniger breite Öffentlichkeit, die das politische, militärische und diplomatische Geschehen wahrnahm und in seinem Gang verfolgte“, ist sich nicht nur Holger Böning sicher.⁹ Andreas Würzler hat den Inhalten von gedruckten Zeitungen des frühen 17. Jahrhunderts generell eine Tendenz „ermüdender Ausführlichkeit“ von „Nachrichten und Gerüchte[n] über Kriegsvorbereitungen und -verläufe“ attestiert; ein Befund, der auch am Ende des 17. Jahrhunderts noch für die europäischen Zeitungen galt.¹⁰ Esther-Beate Körber hat diese Publizität und die damit ausgelösten Anschlusskommunikationen im Medienverbund als „Öffentlichkeit der Informationen“ bezeichnet¹¹, und Johannes Weber hat die zehntausenden von Kriegs- und Schlachtenberichten in periodischen Drucken zwischen 1618 und 1648 als eine für Europa neuartige Publizität des Politischen beschrieben.¹² Aufgrund des Funktionierens dieses neuen Neuigkeiten-Gewerbes, das auf individuellen Beobachtungsleistungen basierte – welche zunächst verschrift-

- 7 Siehe zur momenterfassenden und prozessberücksichtigenden Kommunikationssituation innerhalb der Kommunikationsgeschichte Daniel Bellingradt: *Annäherungen an eine Kommunikationsgeschichte der Frühen Neuzeit*. In: *Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte* 20 (2018), S. 16–21; Daniel Bellingradt, Massimo Rospoher: *A History of Early Modern Communication*. In: Dies. (Hrsgg.): *A History of Early Modern Communication. German and Italian Historiographical Perspectives*. Bologna 2019, S. 7–22.
- 8 Johannes Weber: *Götter-Both Mercurius. Die Urgeschichte der politischen Zeitschrift in Deutschland*. Bremen 1994, S. 23.
- 9 Böning: *Dreißigjähriger Krieg und Öffentlichkeit* (wie Anm. 2), S. 377. Zu diesem Befund kommen u. a. auch Konrad Repgen: *Der Westfälische Friede und die zeitgenössische Öffentlichkeit*. In: *Historisches Jahrbuch* 117 (1997), S. 38–83; Göran Rystadt: *Kriegsnachrichten und Propaganda während des Dreißigjährigen Krieges. Die Schlacht bei Nördlingen in den gleichzeitigen, gedruckten Kriegsberichten*. Lund 1960.
- 10 Würzler: *Medien* (wie Anm. 6), S. 39; zum europäischen Inhaltsbefund siehe Sonja Schultheiß-Heinz: *Politik in der europäischen Publizistik. Eine historische Inhaltsangabe von Zeitungen des 17. Jahrhunderts*. Stuttgart 2004.
- 11 Esther-Beate Körber: *Öffentlichkeiten der Frühen Neuzeit. Teilnehmer, Formen, Institutionen und Entscheidungen öffentlicher Kommunikation im Herzogtum Preußen von 1525–1618*. Berlin 1998, bes. S. 297–335. Vgl. einleitend zum Entstehen dieser neuen (Teil-)Öffentlichkeiten während der Frühen Neuzeit: Bronwen Wilson, Paul Yachnin (Hrsgg.): *Making Publics in Early Modern Europe. People, Things, Forms of Knowledge*. London 2010; Johannes Burkhardt, Christine Werkstetter (Hrsgg.): *Kommunikation und Medien in der Frühen Neuzeit*. München 2005; Massimo Rospoher (Hrsg.): *Beyond the Public Sphere. Opinions, Publics, Spaces in Early Modern Europe*. Bologna 2012.
- 12 Johannes Weber: *Der Große Krieg und die frühe Zeitung. Gestalt und Entwicklung der deutschen Nachrichtenpresse in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts*. In: *Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte* 1 (1999), S. 23–61, bes. S. 28.

licht und anschließend je nach Nachrichtenwert sortiert und (im Druck) publiziert wurden –, ist der Dreißigjährige Krieg auch als ein stetig-aktualisiertes Medienereignis beschrieben worden.¹³ Da dieser Zusammenhang aus medialer Beobachtung, textlicher Formung, materieller Publikation auf Papier sowie anschließender Bereitstellung zur Rezeption, den Johannes Arndt aus systemischer Sicht als ein von Eigenlogik angetriebenes „Mediensystem der politischen Publizistik“ umschrieben hat, eine große Anfälligkeit für manipulierte Berichte, tendenziöse Beobachtungen oder schlichtweg für den Rezipienten individuell ungewollte Meinungselemente hatte, gerieten das Nachrichtenwesen und seine Waren, die Nachrichteneinheiten, von Beginn an ins Zwielficht.¹⁴ Während dieser mentalitätshistorisch bedeutsamen Phase wurde den vielen „Zeytungen“, also den medialen Neuigkeiten bzw. den „Nachrichten von etwas“, einerseits viel Interesse, Aufmerksamkeit und Wohlwollen entgegengebracht.¹⁵ Zugleich standen jene neuen Nachrichtenströme u. a. wegen der zu beobachtenden Häufigkeit an Falschmeldungen, Halbfalschmeldungen und tendenziösen Berichten von Beginn an sowohl unter kritischer Beobachtung der Obrigkeiten als auch im Fokus einer skeptischen Welt-Wahrnehmung seitens der Zeitgenossen. Jedoch war die neue Medialität der gerade erst vergangenen, aktuellen Gegenwart für viele eine ungewollte Resonanzerfahrung. Da weder die geschriebene noch die gedruckte Zeitung um 1600 kommentarlos berichtete, noch völlig neutral Information präsentierte, sondern auch hier schon Meinung eingebaut war und beizeiten deutlich dominierte, waren die periodischen Nachrichtenströme regelmäßig für große Rezipientenschichten ungewollt bis ärgerlich.¹⁶ Auch während des Dreißigjährigen Krieges waren die Nachrichtenströme

13 Vgl. Esther-Beate Körber: Der Dreißigjährige Krieg als europäisches Medienereignis. In: Europäische Geschichte Online (EGO). 01.09.2015. <http://www.ieg-ego.eu/koerbere-2015-de> [07.09.2023]. Zum Konzept von frühneuzeitlichen Medienereignissen siehe Frank Bösch: Ereignisse, Performanz und Medien in historischer Perspektive. In: Ders., Patrick Schmidt (Hrsgg.): *Medialisierte Ereignisse. Performanz, Inszenierung und Medien seit dem 18. Jahrhundert*. Frankfurt am Main 2010, S. 7–29; Thomas Weißbrich: *Höchstädt 1704. Eine Schlacht als Medienereignis. Kriegsberichterstattung und Gelegenheitsdichtung im Spanischen Erbfolgekrieg*. Paderborn 2015; Marcus Sandl: *Medialität und Ereignis. Eine Zeitgeschichte der Reformation*. Zürich 2011.

14 Vgl. Johannes Arndt: *Herrschaftskontrolle durch Öffentlichkeit. Die publizistische Darstellung politischer Konflikte im Heiligen Römischen Reich 1648–1750*. Göttingen 2013, S. 506; Johannes Arndt, Esther-Beate Körber (Hrsgg.): *Das Mediensystem im Alten Reich der Frühen Neuzeit (1600–1750)*. Göttingen 2010.

15 Zum Ursprung der Begriffe ‚Zeitung‘ und ‚Nachricht‘ im Deutschen siehe Jörg Requate: *Art. Nachrichten*. In: Friedrich Jaeger (Hrsg.): *Enzyklopädie der Neuzeit*. Band 8. Stuttgart u. a. 2008, Sp. 1012–1014; Edzard Schade: *Art. Nachrichten*. In: *Historisches Lexikon der Schweiz*. Version vom 11.01.2018. <http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D13904.php> [28.09.2023].

16 Die angebliche Nüchternheit des Nachrichtenstils der geschriebenen und frühen gedruckten Zeitungen ist eine oft wiederholte aber falsche Legende innerhalb der Kommunikationsgeschichte. Jene „sachlich-neutrale Faktenreihung“, wie es exemplarisch auch Jürgen Wilke (*Grundzüge der Medien- und Kommunikationsgeschichte*. 2. Aufl. Köln 2008, S. 43) mit Bezug auf andere Studien wiederholt, ist in den Quellen nur sehr bedingt zu finden. Vgl. die

weder kommentarlos oder größtenteils neutral, sondern durchaus wertend, einordnend und (konfessionell-politisch) parteiergreifend.¹⁷

Die Obrigkeiten im Heiligen Römischen Reich reagierten normativ auf die neue Medialität und Themenfülle mit altbekannter Gewereregulierung, nämlich mit Privilegien für Zeitungsdrucker; wenn auch angesichts eines vielgliedrigen Territoriums, in dem eventuell lokale-regionale Themen ausgelassen werden mussten, aber es möglich war aus den anderen Zeitungen des Reiches einfach abzuschreiben und zu übernehmen, eine Privilegierung nur sehr bedingt erfolgreich war.¹⁸ Von Seiten der Zeitgenossen des frühen 17. Jahrhunderts, die das neue Nachrichtengewerbe im Entstehen und Funktionieren erlebten und dank zuhörendem oder selber lesendem Interesse zu Medienrezipienten jener neuen verstetigten Kommunikationsströme wurden, ist ebenfalls bezeugt, dass Skepsis und Vorsicht beim Nachrichtenkonsum dazugehörten – und Kritik an Nachrichten und am Nachrichtengewerbe verbreitet war.¹⁹ Es ist ein Strukturmerkmal der frühen gedruckten Nachrichten-Publizistik, dass Vorwürfe über die Unglaubwürdigkeit und Fehlerhaftigkeit anderer Nachrichtenangebote regelmäßig geäußert wurden: „newsprints themselves often publicly denounced each other as purveyors of false accounts“.²⁰ Insbesondere in der fliegenden Bildpublizistik der

Kritik an dieser Legendenbildung von Nachrichtenströmen ohne Meinung und Kommentar: Böning: Für Glaubensfreiheit (wie Anm. 2), S. 22–32.

- 17 Vgl. Frauke Adrians: Journalismus im 30jährigen Krieg. Kommentierung und „Parteilichkeit“ in Zeitungen des 17. Jahrhunderts. Konstanz 1999; Kathryn Murphy, Anita Traninger (Hrsgg.): *The Emergence of Impartiality*. Leiden 2013.
- 18 Zur Regulierung von frühneuzeitlichen Zeitungsverlagen im deutschsprachigen Europa siehe: Jan Hillgärtner: *Newspapers and Authorities in Seventeenth-Century Germany*. In: Nina Lamal, Jamie Cumby, Helmer J. Helmers (Hrsgg.): *Print and Power in Early Modern Europe (1500–1800)*. Leiden 2021, S. 134–147; Ulrich Eisenhardt: *Die kaiserliche Aufsicht über Buchdruck, Buchhandel und Presse im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation (1496–1806)*. Ein Beitrag zur Geschichte der Bücher- und Pressezensur. Karlsruhe 1970; Jürgen Wilke: *Censorship and Freedom of the Press*. In: *Europäische Geschichte Online*, 08.05.2013. <http://www.ieg-ego.eu/wilkej-2013a-en> [02.10.2023]; Allyson F. Creasman: *Censorship and Civic Order in Reformation Germany, 1517–1648*. „Printed Poison & Evil Talk“. Farnham 2012.
- 19 Zur multimedialen Anschlusskommunikation von Medienrezeption in der Frühen Neuzeit siehe mit weiterer Literatur: Bellingradt, Rospoche: *A History of Early Modern Communication* (wie Anm. 7); Dies. (Hrsgg.): *The Intermediality of Early Modern Communication*. Mailand 2021. Einleitend zur Skepsis der Nachrichtenströme Brendan Dooley: *News and Doubt in Early Modern Culture: or, Are We Having a Public Sphere Yet?* In: Ders., Sabrina A. Baron (Hrsgg.): *The Politics of Information in Early Modern Europe*. London 2001, S. 275–290. Exemplarische Studien zur „credibility of news“ sowie dem typischen Misstrauen und der Skepsis gegenüber Nachrichten im 15. und 16. Jahrhundert bieten Rosanne M. Baars: *Rumours of Revolt. Civil War and the Emergence of a Transnational News Culture in France and the Netherlands, 1561–1598*. Leiden 2021, und Carla Roth: *The Talk of the Town. Information and Community in Sixteenth-Century Switzerland*. Oxford 2022.
- 20 Emma Claussen, Luca Zenobi: *Fiction and Disinformation in Early Modern Europe*. An Introduction. In: *Past & Present*, Band 257, Issue Supplement 16, November 2022, S. 1–35, hier S. 10.

Zeit fanden sich Aspekte dieser zeitgenössischen Kritik an (falschen) Nachrichten und an dem Gewerbe, das diese Nachrichten hervorbrachte. Während des Dreißigjährigen Kriegs, der die Geburts- und Etablierungsphase der gedruckten Zeitung im deutschsprachigen Europa beflügelte und begleitete, dokumentierte sich diese Kritik u. a. in der Flugpublizistik.²¹ Im ersten Beitrag der publizierten Theoriebildung um die gedruckte periodisch-erscheinende Zeitung, die zwar im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts erst Fahrt aufnahm, aber schon 1629 – also nur drei Jahre vor dem in diesem Aufsatz beleuchteten Kriegsjahr 1632 – mit Christoph Besold begann, findet sich diese Kritik ebenfalls. Besold schrieb in einem lexikalischen Eintrag zu „Newen Zeitungen“ über sein Unbehagen gegenüber publizierten „Gerüchte[n]“ und mahnte zur generellen Vorsicht „bei der Veröffentlichung von neuen Zeitungen“.²² Der Beginn dieser Mediennutzungsdebatte im deutschsprachigen Europa, die in der deutschsprachigen Historiografie als ‚Zeitungsdebatte‘ firmiert und deren europäische Gleichzeitigkeiten noch zu erforschen sind, mag eine Gelehrten Diskussion über das Für und Wider von periodischer Zeitungslektüre gewesen sein. Aber in diesem frühneuzeitlichen Beginn der medientheoretischen Debatte um Periodika, richtige Lesepublika, die gesellschaftliche Nutzenfrage von individuellem Neuigkeitenkonsum und generell erlaubtem Medienzugang für breite Bevölkerungsschichten, welche sich langsam bis ins 19. Jahrhundert hineinzieht, gehört die Nachrichtenkritik und die Kritik am Nachrichtenwesen – sowie die Medien, die diese Kritik äußerten, nämlich Flugblätter, zwingend dazu.²³ In diesem Aufsatz dienen drei ausgewählte bildtragende Flugdrucke

- 21 Vgl. zur Flugpublizistik einleitend Daniel Bellingradt, Michael Schilling; Flugpublizistik. In: Natalie Binczek, Till Dembeck, Jürgen Schäfer (Hrsgg.): Handbuch Medien der Literatur. Berlin 2013, S. 273–289. Einen fallbeispielartigen Einblick in die Medialität dieser Zeit und die Rollen von Flugpublizistik bieten Ulrich Rosseau: Die Kipper und Wipper als publizistisches Ereignis (1620–1626). Eine Studie zu den Strukturen öffentlicher Kommunikation im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges. Berlin 2001; Ulrike Dorothea Hänisch: „Confessio Augustana triumphans“. Funktionen der Publizistik zum Confessio Augustana-Jubiläum 1630. Zeitung, Flugblatt, Flugschrift. Frankfurt am Main 1993; Filippo de Vivo, Maria Antonietta Visceglia: Guerra dei Trent’anni e informazione. In: Rivista storica italiana 130.3 (2018), S. 828–859; Thomas Weißbrich: Von Feld-Herren und Papst-Drachen. Zeitungen, Flugschriften und Flugblätter im Dreißigjährigen Krieg. In: Hermann Nöring u. a. (Hrsgg.): Bilderschlachten. 2000 Jahre Nachrichten aus dem Krieg. Göttingen 2009, S. 92–101; Thomas Fuchs (Hrsg.): Der Dreißigjährige Krieg und seine Drucksachen. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung der Universitätsbibliothek Leipzig vom 25.5. bis 16.9.2018. Leipzig 2018.
- 22 Christoph Besold: *Thesaurus Practicus* [1629], zitiert nach: Jürgen Wilke (Hrsg.): Die frühesten Schriften für und wider die Zeitung. Christophorus Besold (1629), Ahasver Fritsch (1676), Christian Weise (1676), Tobias Peucer (1690), Johann Ludwig Hartmann (1679), Daniel Hartnack (1688). Baden-Baden 2015, S. 45f. Ein erweiterter und vielbeachteter Neudruck von Besolds *Thesaurus Practicus* erschien 1679.
- 23 Zur Zeitungsdebatte siehe Ina Timmermann: „vernünftig raisonniren lernen“. Politische Meinungsbildung und -äußerung im Vorfeld „bürgerlicher Öffentlichkeit“ am Beispiel „zeitungstheoretischer Schriften“ des 17. und 18. Jahrhunderts. In: Großbothener Vorträge zur Kommunikationswissenschaft 3 (2002), S. 33–72; Jens Gieseler: Vom Nutzen und richtigen Gebrauch der frühen Zeitungen. Zur sogenannten Pressedebatte des 17. Jahrhunderts. In:

des Publikationsjahrgangs und Kriegsjahrs 1632, nämlich *Ein Nagelnewe grosse aufschneid Geyge; Newe Jahr Avisen, In Jehan petagi Kramladen zu erfragen* und *Der Sih dich für*, als exemplarischer Zugang zu dieser Kritikphase der Nachrichtenströme.

Im Jahr 1632 war König Gustav II. Adolf (1549–1632) ein etablierter thematischer Bestandteil der europäischen Nachrichtenströme, die in Briefen und Drucken, in Text und Bild sowie mündlich kursierten. In den Neuigkeiten und Geschichten des Jahres war der schwedische König nahezu omnipräsent, so dass selbst Drucktitel erschienen, die ihn konkret in Bezug zum Nachrichtenwesen stellten. Beispielsweise suchte die Liedflugschrift *Gar ein neues hurtiges Lied / Von einem eylenden Postboten...* Käufer zu finden, in der im Titel ein Bezug zu Gustav Adolf konzipiert war und ein „eylender Postbote“ selbst auf dem Titelblatt gut sichtbar platziert war.²⁴ (Abb. 1)

Mit dem Einstieg Schwedens in den Konflikt unter Gustav Adolf im Jahr 1630 setzte nicht nur ein rund zweijähriges protestantisches Momentum mit einer Reihe von siegreichen Schlachten, erfolgreichen Stadtbelagerungen und allgemeinen Großverwüstungen ein, sondern auch eine kommunikative Hochphase und protestantisch organisierte Öffentlichkeitsbeeinflussung der Publizität.²⁵ Dass zum Beispiel Gustav

Gerd Fritz, Erich Straßner (Hrsgg.): Die Sprache der ersten deutschen Wochenzeitungen im 17. Jahrhundert. Tübingen 1996, S. 259–285; Jörg Jochen Berns: „Parteylichkeit“ und Zeitungswesen. Eine medienpolitische Diskussion an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert. In: Wolfgang F. Haug (Hrsg.): Massen, Medien, Politik. Berlin 1976, S. 202–233; Hedwig Pompe: Famas Medium. Zur Theorie der Zeitung in Deutschland zwischen dem 17. und dem mittleren 19. Jahrhundert. Berlin 2012. Zur Einordnung, was neue Medien mit „Medienvertrauen“ zu tun haben, siehe: Astrid Blome, Tobias Eberwein, Stefanie Averbek-Lietz (Hrsgg.): Medienvertrauen. Historische und aktuelle Perspektiven. Berlin 2020.

- 24 *Gar ein neues hurtiges Lied/ Von einem eylenden Postboten...* (VD17 23:742541E), HAB Wolfenbüttel Xb 10568. URL: <http://diglib.hab.de/drucke/xb-10568/start.htm> [02.10.2023].
- 25 Von den vielen militärischen Erfolgen sind vor allem die Verwüstungen in Magdeburg 1631 im kollektiven Gedächtnis verankert geblieben. Vgl. Michael Kaiser: Die „Magdeburgische“ Hochzeit (1631). Gewaltphänomene im Dreißigjährigen Krieg. In: Eva Labouvie (Hrsg.): Leben in der Stadt. Eine Kultur- und Geschlechtergeschichte Magdeburgs. Köln u. a. 2004, S. 195–213; Matthias Puhle (Hrsg.): „... gantz verheeret!“ Magdeburg und der Dreißigjährige Krieg. Halle 1998; Birgit Emich: Bilder einer Hochzeit. Die Zerstörung Magdeburgs 1631 zwischen Konstruktion, (Inter-)Medialität und Performanz. In: Birgit Emich, Gabriela Signori (Hrsgg.): Kriegs/Bilder in Mittelalter und Früher Neuzeit. Berlin 2009, S. 197–235, hier S. 197f.; Silvia S. Tschopp: Rhetorik des Bildes. Die kommunikative Funktion sprachlicher und graphischer Visualisierung in der Publizistik zur Zerstörung Magdeburgs im Jahre 1631. In: Burkhardt, Werkstetter (Hrsgg.): Kommunikation (wie Anm. 11), S. 79–103; Hans Medick: Historisches Ereignis und zeitgenössische Erfahrung. Die Eroberung und Zerstörung Magdeburgs 1631. In: Benigna von Krusenstjern, Hans Medick (Hrsgg.): Zwischen Alltag und Katastrophe. Der Dreißigjährige Krieg aus der Nähe. Göttingen 1999, S. 377–408. Vgl. zur medialen Verarbeitung der Schlachten des Dreißigjährigen Kriegs Nicolas Detering: Ereignishaftigkeit und Narrativität in der deutschen Publizistik des Dreißigjährigen Krieges. In: *Scientia Poetica. Jahrbuch für Geschichte der Literatur und Wissenschaften* 22 (2018), S. 257–269; Claire Gantet, Peter Wilson: Les images des batailles de la guerre de Trente Ans (1618–1648). Témoignages, preuves, mémoires. In: *Dix-septième siècle* 299.2 (2023), S. 225–251.

Abb. 1: Titelseite *Gar ein neues hurtiges Lied / Von einem eylenden Postboten ...* (VD17 23:742541E), HAB Wolfenbüttel Xb 10568

DOI: 10.13173/WIF.4.137

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-SA 4.0 license.
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en>

© by the author

Adolf regelmäßig als siegreicher Eroberer in Flugblättern dargestellt wurde, gehörte sowohl zur protestantischen Kommunikationsstrategie als auch zu den Verkaufskalkulationen vieler zeitgenössischer Drucker und Verleger im Alten Reich dazu.²⁶ In dieser Phase, die in etwa bis zum Tode des schwedischen Königs im November 1632 in der Schlacht bei Lützen reichte, erschienen auffällig viele propagandistische Publikationen, vor allem bildtragende Flugdrucke, die auch ein breites, d. h. nicht alphabetisiertes Publikum ansprechen sollten.²⁷ Als Text- und Bildanteile kombinierende Einblattdrucke, die verbale und visuelle Reize mit wechselseitigen Verweisungen ermöglichen und einen genretypischen Dialog anregen, boten Flugblätter komplexe Deutungsangebote, die Rezipienten neugierig – auf einen Kauf – machten und auch Leseunkundige mit ansprachen. Die meisten frühneuzeitlichen Flugblätter waren auf eine bestimmte Kommunikationssituation hin ausgerichtet und boten eine sorgsam gewählte fallbeispielartige Perspektive auf einen größeren Wissenszusammenhang.²⁸ In

- 26 Siehe exemplarisch dieses Flugblatt mit dem Abbild Gustav Adolfs aus dem Jahr 1632: Bericht wie ir Kön: Mayst: in Schwöden, dem jahr und Monnat, nach, sich 103. vornemer ort Bemechtiget etc. S. l. 1632. BSB: Einbl. V,8 ls (urn:nbn:de:bvb:12-bsb00107431-6; [https://daten.digital-sammlungen.de/~db/0010/bsb00100232/images/\[08.10.2023\]](https://daten.digital-sammlungen.de/~db/0010/bsb00100232/images/[08.10.2023])). Vgl. hierzu: John Roger Paas: The Changing Image of Gustavus Adolphus on German Broadshets, 1630–3. In: *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes* 59 (1996), S. 205–244; Jan Hillgärtner: The King is Dead. German Broadshets Printed on the Death of Gustavus Adolphus and Charles I. In: Andrew Pettegree (Hrsg.): *Broadshets. Single-Sheet Publishing in the First Age of Print*. Leiden 2017, S. 295–315.
- 27 Siehe zu Lützen Peter H. Wilson: *Lützen*. Oxford 2018. Siehe zur einschlägigen Bildproduktion im Flugblatt zwischen 1630 und 1632 einleitend und mit weiterer Literatur Tobias E. Hämmerle: *Flugblatt-Propaganda zu Gustav Adolf von Schweden. Eine Auswertung zeitgenössischer Flugblätter der Königlichen Bibliothek zu Stockholm*. Marburg 2019, bes. S. 48–186; Tobias E. Hämmerle: *Aufstieg und Niedergang der schwedischen Grossmacht in zeitgenössischen Medienbildern (1611–1721). Illustrierte Flugblätter im Mediensystem des Heiligen Römischen Reiches*. Bd. 1: *Analyse*. Marburg 2021, S. 117–121, 187–189, 234–242, 307f. Ferner Peer Schmidt: *Spanische Universalmonarchie oder „deutsche Libertet“*. Das spanische Imperium in der Propaganda des Dreißigjährigen Krieges. Stuttgart 2001, bes. S. 72–83; Michael Schilling: *Medienspezifische Modellierung politischer Ereignisse auf Flugblättern des Dreißigjährigen Krieges*. In: Wolfgang Harms, Michael Schilling: *Das illustrierte Flugblatt der frühen Neuzeit. Traditionen – Wirkungen – Kontexte*. Stuttgart 2008, S. 277–288; Johannes Burkhardt: *Reichskriege in der frühneuzeitlichen Bildpublizistik*. In: Rainer A. Müller (Hrsg.): *Bilder des Reiches*. Sigmaringen 1997, S. 51–96, hier S. 58f.; Wolfgang Harms: *Gustav Adolf als christlicher Alexander und Judas Makkabaeus. Zu Formen des Wertens von Zeitgeschichte in Flugschrift und illustriertem Flugblatt um 1632*. In: *Wirkendes Wort* 35 (1985), S. 168–183.
- 28 Vgl. zur Blütephase des bildtragenden Medienguts Flugblatt vor allem in den deutschsprachigen Regionen Europas im 17. Jahrhundert Michael Schilling: *Bildpublizistik der frühen Neuzeit. Aufgaben und Leistungen des illustrierten Flugblatts in Deutschland bis um 1700*. Tübingen 1990; Wolfgang Harms: *Einleitung*. In: Ders., Michael Schilling (Hrsg.): *Deutsche illustrierte Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts*. Bd. 1: *Die Sammlung der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel*. 1. Teil: *Ethica, Physica*. Tübingen 1985, S. VII–XXX. Siehe zur multimedialen Anschlusskommunikation des frühneuzeitlichen Flugblatts Bellingradt, Schilling: *Flugpublizistik* (wie Anm. 21); Daniel Bellingradt: *Flugpublizistik und Öffentlichkeit*

einer Beschleunigungsphase der gefühlten und für viele Medienkonsumenten erlebbareren Kommunikationsbeeinflussung und Ohnmachtserfahrung, die die Jahre um 1632 ausmachten, standen die Medialität des Kriegsgeschehens, die Nachrichtenströme und das Gewerbe, das diese Nachrichtenströme initiierte und unaufhörlich produzierte, und eine Kritik an den eigenen Mediennutzungsgewohnheiten der Zeit im Fokus.²⁹ Indem man Nachrichtenkritik äußerte, das Nachrichtenwesen in seinem Funktionieren *en detail* kritisierte und lächerlich machte, wurde auch das vorhandene Meinungs- und Kommentarelement in den Nachrichtenströmen um 1600 bemängelt und die Anfälligkeit des Gewerbes für publizierte Fehlbewertungen in der Gegenwartsberichterstattung kritisiert. Zugleich wird sichtbar im Vorwurf einer (angeblich) nicht vorhandenen Medienkompetenz der Zeitgenossen beim Umgang mit den neuen Nachrichtenströmen, dass Leichtgläubigkeit zeitgenössisch ein Thema gewesen ist. Es ist diese unterstellte Leichtgläubigkeit des Publikums, die auch zu Ohnmachtsbekundungen angesichts der beobachteten Zustände führte.

2 Ein kritisiertes Nachrichtenwesen

2.1 Kritik des Nachrichtenwesens in *Ein Nagelnewe grosse auffschneid Geyge*

Dank mehrerer um das Jahr 1632 erschienener Versionen darf der bildtragende Flugdruck *Ein Nagelnewe grosse auffschneid Geyge* (Abb. 2) als zeitgenössisch populäre Ware eingeschätzt werden, dessen Grundaussage eine deutliche Kritik am Nachrichtenwesen formuliert.³⁰ Während Nachdrucke und wiederverwendete Themen

um 1700. Dynamiken, Akteure und Strukturen im urbanen Raum des Alten Reiches. Stuttgart 2011, S. 11–20.

29 Vgl. hierzu die These, dass diese Phase der gefühlten Beschleunigung mit dem Nachrichtenwesen zu tun hatte: Wolfgang Behringer: Veränderung der Raum-Zeit-Relation. Zur Bedeutung des Zeitungs- und Nachrichtenwesens während der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. In: von Krusenstjern, Medick (Hrsgg.): Zwischen Alltag und Katastrophe (wie Anm. 25), S. 39–81.

30 Nach jetzigem Forschungsstand ist der erste Titel dieser Flugdruck-Echos im Jahr 1630 erschienen (*Neue Relation / Was gestalt vnlangst zu Ambsterdamb ... ein erschrecklich grosse Geygen auss der newer Welt ankommen*). Der Titel wird bei John Roger Paas als vermisst aufgeführt (Paas: *The German Political Broadsheet 1600–1700*. Bd. 5: 1630–1631. Wiesbaden 1996, PL-64, S. 339). Danach folgten im Jahr 1632 folgende Versionen des Flugblattes mit geringfügiger inhaltlicher und Titel-Variation: *Allmodische Discant Geyge/ Unlangst mit grosser müh vnd vnkosten Nagelneu auß Utopia gebracht / jetzo aber aller dieses Spiels Liebhabern in bequeme abbildung verfertiget vnd in Druck gegeben* (Vierspaltiger Textteil, Bild im Gegensinn, und Datumsangabe (1636?) des Kurpfälzischen Museums der Stadt Heidelberg (Signatur: S 44818) für 1636); *Allmodische Discant Geige / Vnlangst mit grosser mühe vnd vnkosten Nagelnew auß Utopia gebracht/ jetzo aber allen dieses Spiels Liebhabern in bequeme Abbildung verfertiget/ vnd in Druck gegeben / vnd zum Newen Jahr verehret* (Vierspaltiger Textteil, Bild im Gegensinn, Kupferstichkabinett Berlin (Signatur 60039), ohne Jahresangabe); *Allmodische Discant Geyge/ Vnlangst mit grosser müh vnd vnkosten Nagelneu auß Utopia gebracht/ jetzo aber allen dieses Spiels Liebhabern in bequeme abbildung verfertiget vnd in Druck gegeben* (Dreispaltiger Textteil, Bild im Gegensinn, und Datums-

Ein Nagelnewe grosse auffschneid Geyge.

Will dein Messer nicht mehr auffschneiden/ Kauff die groß Geyg Lant noch wol leiden.

A Seh an die großmächtige Geigen/
Welch wunder ist nit zuerschwoigen/
Dann sie viel höher als ein Hans/
Erreck länger als acht Feldwegs auß/
Vnd zwey Feldwegs wol in der breitten/
Ist geschän von verschieden Leuten/
Das hundert vnd neun vnd neunzig
Hunder Bretter/ vnd dann zwanzig
Hunder kein darüber gangen/
Wiß die gemachte worden zusammen.
Ein Nagel der die Geigen spannt
Ist länger als im gangen Landt
Ein Kirchhurn mag gefunden werden/
Daf es ein Wunder ist auff Erden.
Dazu ist der Sattelbogen/
Darauff die Geigen alzen gwozen/
So lang mit hoch gewölbig Ducten/
Als zu Straßburg die Aenbrucken.
Auch ist das Holz daran die Geigen
Geschafft/ so stark in läng vnd breiten/
Als manchs klein Etditein mag sein/
Der so breit zu Wagns der Aen/
So ist die aller kleinste Geigen/
Ya vberaus groß bey weiten/
Als das aller größte Schiffel/
So man auff der See braucht zum theil/
B Der Fiedelsbogen ist in der läng/
Drey tausent/ sieben hundert gang/
Drey schrit/ wie mans thut nennen/
Gemacht von viel hundert Koffstammen/
Vnd wann man drauff auffschneiden will/
Damit erkling diß Geigenpiel/
Duf einer dann drey Weil wege gehn/
Vnd dann auff eine hohe seiten/
Von weitem hören eds wol gestimt/
C Als dann einer auff ein Baum klimbt/
Mit zeichen machen fort zugehen/
Wol feiner kan so laut nit schreyen/
D Darauf al bald oben auff den Geigen/
Ihr fünffzig Mann/ vnder schreien/
Ihr hat hangen an seinem Wein/
Von etlich Centur einen Stein/
Dieselbig einen Lant thun treten/
E Vnd sind zugleich an beiden seiten/
Der Fiedelsbogen auch dreyhundert/
Die geigen ein Lant/ das ein höchst wunder/
Dieweil man also bald in ehl/
Nach dieser Geyg tanzt jehen mehl/
Auch fünff sechen meyl die hören brummen/
Ist nun lautbar im Land herummen/
Dann bißher die auffschneid Brüder/
Darnach getanck hin vnd wider/
Dut sich gubet etlich Jahr/
Wiß ein jeder drauff dießer war/
Etlich zwar wissen schon bescheid/
Von der Geigen bischoffenheit/
Wen mancher kaum vora Thor ist kofen/
Hat er die Geigen hören brummen/
Da acygt er von Scharmücheln auff/
Wie er das Vola gelohn zu hauff/
Tode liegen auch an seiner seil/
Vnd kommen viel beyerte Leut/
Wier hat hören Wüchsen klingen/
Die Äugel vnd Cartanten singen.
In summa er sagt gar viel her/
Wo er allenthalben gewesen wer/
In was gefährlichkeit vnd noth/
Wie ihm gesanden nah der Todt/
Etliche greiffens subititer an/
Sagen haben wol so Mann
Beschen in einer Posteten/
Gekachen/ vnd doch leben theten/
Vnd thum die Geigen so hart zwingen/
Diß sie gar vntin an der springen/
Were auch selbstn meine bitz/
Daf sie gezyren so grausam nit/
Damit kein Geige spring hinweg/
Eonß liegt das geigen gar im Dreck/
Einemal große müß es teß/
Ehe man nach Rom schickt eine Post/
Vnd lest der alerleichen Geigen holn/
Die sich zur Geige recht schickten soln/
So teß der müß auch vol auff/
Wenn man auch solche Geigen auff/
Denn so Mann er eben groß/
Wüssen dran ziehen wie die Noß/
Ehe sie solch in die Wirbel bringn/
Ahdann die Geig wider thut klingen/
Vnd geht das Lantgen häufig an/
Wer nur sein wol auffschneiden kan/
Nach dieser Geyg der ist der best/
Vnd wird genennet Esel vnd Nest/
Dieweil in ganz Teutßland nun mehr/
Kein besser Spiel als dieses wer/
Vnd gilt kein auffschneid Messer mehr/
Welchs doch vor desßn in großer Ehr/
Freund wird es hindan gestet/
Jedr sich an dieser Geyg erget/
Wer vorhin war kein Juncker gleich/
Den macht das auffschneid Messer reich/
Die Seileffer sich auch wol befunden/
Weil man solches schließ alle stunden/
Jedund gilt es nun niemand nicht/
Weil es worden gar öffentlich/
Dreum diese Geyg an tag ist kommen/
Igo auffa new wie ich vernommen/
Es geng drauff wer drauff geigen kan/
Vnd heng darzu so groß Messer an.

E N D E
H. o. 16

Im Jahr / M. D C. X X X I I.

Abb. 2: Flugblatt *Ein Nagelnewe grosse auffschneid Geyge*

DOI: 10.13173/WIF.4.137

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-SA 4.0 license.
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en>

© by the author

sowie Inhalte nicht nur während des 17. Jahrhunderts, sondern generell innerhalb der frühneuzeitlichen Mediengeschichte insbesondere auf eine Nachfragevermutung der Hersteller verweisen, ist eine nahezu vollständige Übernahme bzw. Erneutpublikation der *Geyge*-Flugblätter ein eindruckliches Beispiel für epochentypische Medienechos im Druck.³¹ Mit dem Titel werden schlagwortartig und verdichtet die Themenwelten des Text-Bild-Angebots des Einblattdruckes erwähnt und in Szene gesetzt. Da Flugblätter bis auf Ausnahmen in der Regel Verkaufsobjekte waren, die vom Verleger oder Drucker vorfinanziert wurden und deshalb zum Kauf angeboten werden und somit Leserschaft erst finden mussten, ist eine deutliche und Aufmerksamkeit suchende Überschrift während der Frühen Neuzeit nicht ungewöhnlich. Im „Nagelnewe“ ist der Hinweis auf eilige Neuigkeiten, und damit auf das Nachrichtenwesen des frühen 17. Jahrhunderts, angelegt; mit „grosse aufschneid Geyge“ wird einerseits auf das Prahlerische (Aufschneiden) und andererseits das vergrößerte Musikinstrument, das prominent in der Bildmitte angeordnet ist, Bezug genommen. Der in leicht kleinerer Schrift als die Hauptüberschrift gesetzte Untertitel („Will dein Messer nicht mehr aufschneiden/ Kauff die groß Geyg kans noch wol leiden.“) erweitert zunächst die Aufschneide-Thematik durch die Erwähnung eines Messers als Symbol für das tatsächliche und im übertragenen Sinne ermöglichte Aufschneiden als angeberisches und prahlerisches Verhalten. Das Thema des Aufschneidens als Prahlererei und das darauf hinweisende Stilmittel des großen Messers waren spätestens seit den 1620er Jahren innerhalb der deutschsprachigen Flugblattpublizistik etabliert und gerne eingesetzt. Während in einigen dieser Drucke generell „Auffschneider“ als lasterhafte Mitmenschen kritisiert werden, wie beispielsweise im Flugblatt *Ein neues AufschneidMesser* (1628/1630)³², so finden sich bereits um 1630 erste explizite Verbindungslinien zwi-

angabe (1632), Museum für Franken. Staatliches Museum für Kunst- und Kulturgeschichte in Würzburg (Signatur H. 75902). Ein anderes Exemplar dieses Druckes hat die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel (Signatur Einbl. Xb FM 35; VD17 23:751614N) mit der Jahresangabe „um 1636“; eine unbetitelte Version (das Flugblatt hat in der Kunstsammlung der Veste Coburg die Signatur XIII,444,107, und wird als „nach 1632“ dort geführt); und das hier besprochene Exemplar *Ein Nagelnewe grosse aufschneid Geyge* (Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale), MOIF00147). Vgl. hierzu parallel Daniel Bellingradt: *Ein Nagelnewe grosse aufschneid Geyge*. Ein Flugblatt des Jahres 1632 als Beispiel der zeitgenössischen Kritik am Nachrichtenwesen. In: Pia Fuschlberger, Romana Kaske, Susanne Reichlin (Hrsgg.): *Seismographen der Krise. Vertrauen und Misstrauen in frühneuzeitlichen Flugblättern*. Stuttgart 2024, S. 149–168.

31 Vgl. Daniel Bellingradt: *The Dynamic of Communication and Media Recycling in Early Modern Europe. Popular Prints as Echoes and Feedback Loops*. In: Massimo Rospocher, Jeroen Salman, Hannu Salmi (Hrsgg.): *Crossing Borders, Crossing Cultures. Popular Print in Europe (1450–1900)*. Berlin 2019, S. 9–32; Daniel Bellingradt: *Das Flugblatt im Medienverbund der Frühen Neuzeit. Bildtragendes Mediengut und Recycling-Produkt*. In: *Daphnis* 48.4 (2020), S. 516–538.

32 *Ein neues AufschneidMesser* (um 1630; Augsburg), kommentiert und abgebildet in: Harms, Schilling (Hrsgg.): *Deutsche illustrierte Flugblätter*. Bd. 1 (wie Anm. 28), S. 248–249. Das Exemplar aus München, BSB: Einbl. V,8 a-46 trägt folgende VD-Nummer: VD17 12:672316V.

schen Angeberei, „Auffschnaidern“ und dem Nachrichtenwesen. Im 1628 erstmals erschienenen *Modell des grossen Messers der Schwappenhawern und Auffschneidern* (1628)³³ wird zwar ebenfalls Großspurigkeit und Angeberei kritisiert, aber es werden eben auch ein „Zeitungstrager“ und ein Soldat als prominente Angeber beschrieben. Wer privat oder beruflich Zeitungen herumträgt oder ein Soldat der gegenwärtigen kriegerischen Konflikte ist, wurde bewusst in den Kontext der Lügen-Distribution und Nachrichten-Prahlerie gestellt. Der „Zeitungstrager“ und der *miles gloriosus* sind beide zeitgenössisch verständlich mit einem großen Messer dargestellt; der „Zeitungstrager“ und der Soldat wollen beide ihre Messer schleifen lassen, um somit besser arbeiten zu können. Indem der Soldat von seinen Scheingefechten, kleinen Abenteuern und Gräueltaten im Krieg berichtet, wird er als medialer Akteur gekennzeichnet, dessen Lügen von anderen – u. a. von Zeitungsträgern – bekannt gemacht werden. Lügende Soldaten und deren mediale Verstärker im Medienverbund – Einzelnachrichten und das Gewerbe, das diese Nachrichtenströme hervorbringt – waren bekanntlich während des europäischen Konflikts seit 1618 ein bekannter Missstand. Indem das standardisierte Instrument zur Angeberei – das symbolische Aufschneidemesser – im Flugblatt als manchmal untauglich beschrieben wird, erhält der Ratschlag, in diesem Falle doch eine große Geige zum Angeben zu nehmen, eine Steigerungsaussage. Die zweimal in der Überschrift erwähnte, im Bildteil unübersehbar prominent sichtbare und bereits in einen symbolischen Prahleriezusammenhang gestellte „Geige“ wird als machtvolles („größmächtige[s]“) Instrument beschrieben. Überdimensionierte Musikinstrumente wie die Geige sind in der Flugpublizistik der Frühen Neuzeit bekannt und gern genutzt aufgrund ihrer Blickfangwirkung. So war beispielsweise erst 1631 ein Flugblatt mit einer vergrößerten Trommel erschienen, das als Vorlage, Inspiration und Bezugsrahmen gedient haben könnte (*Abcontrafactur der grossen mächtigen vnd noch nie erhörten Trummel*)³⁴. Auch das Trommel-Flugblatt beschäftigt sich mit medialen Konstellationen der Zeit und thematisiert aus protestantischer Sicht die als hochstaplerische Propaganda der katholischen Truppen im Kampf gegen Schweden gewertete Trommelaktivität. Die publizierte Kritik an einer ausgemachten ‚falschen‘ Kommunikation bestimmter Zeitakteure wird über die große Trommel, die als Instrument der wahrnehmbaren Rhythmen und Klänge fungiert und zum lautstarken Übertönen eines Plurals an publizierten und zirkulierenden Stimmen dienen kann, niedrigschwellig und allgemeinverständlich hergestellt.

33 *Modell des grossen Messers der Schwappenhawern und Auffschneidern*, kommentiert und abgebildet in: Harms, Schilling (Hrsgg.): Deutsche illustrierte Flugblätter. Bd. 1 (wie Anm. 28) S. 250–251. Das Exemplar der HAB Wolfenbüttel, IE 151 trägt die VD-Nummer VD17 23:674915D.

34 *Abcontrafactur der grossen mächtigen vnd noch nie erhörten Trummel* (1631), kommentiert und abgebildet mit der Signatur ICH 157 in: Wolfgang Harms, Michael Schilling, Andreas Wang (Hrsgg.): Deutsche illustrierte Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts. Bd. 2. Teil 2: Historica. Erg. Aufl. Tübingen 1997, S. 428–429. Ein Original findet sich in der SLUB Dresden (Hist.Germ.C.16,misc.39).

In ähnlicher Absicht wird die Riesengeige im 1632er Druck als kommunikatives Musikinstrument der Weltwahrnehmung und Medienresonanz eingesetzt. Eine Geige ist medial wahrnehmbar und die Klänge des Musikinstrumentes sind leicht mit der zeitgenössischen Nachrichtendynamik zu assoziieren, also der multimedialen Anschlusskommunikation von publizierten Nachrichtenangeboten. Diese hier bereits angedeutete Annäherung und Gleichsetzung von Geige und Nachrichtengewerbe wird im Folgenden weiter ausgeführt. Hierzu dienen die Soldaten, die um die Geige herum und auf der Geige mit verschiedenen Praktiken und Aktionen positioniert sind. Um das Streichinstrument zu bespielen, auf dass eine Melodie hörbar bzw. eine mediale Botschaft wahrnehmungsfähig produziert werde, sind kleine Gruppen von Soldaten auf dem Geigenhals und an den Enden des Geigenbogens positioniert. Die Soldaten sind teilweise bewaffnet und bewegen sich auf den gespannten Saiten bzw. bewegen den Geigenbogen, um so den Korpus des Streichinstrumentes zum Klingen zu bringen. Es gehört zur Unglaublichkeit dieser Lügengeschichte, dass eine solche Riesengeige nur unter Einsatz von massiven und koordinierten Menschenkräften gespielt werden kann. Im Textteil wird mit den fußnotenartigen Verweisen E und D hierzu erläutert, dass 50 Mann mit schweren Steinen an den Füßen vonnöten seien, um die Saiten niederzudrücken, und nochmals insgesamt 300 Männer, um den Geigenbogen zu führen. Die Soldaten, die nicht unmittelbar am Bespielen der Geige beteiligt sind, werden in verhöhnenden Aktionen dargestellt und so als Vertreter des zeittypischen *miles gloriosus* gekennzeichnet.³⁵ Indem ein Soldat bei der Flucht vor einem Hasen dargestellt wird, erscheint überdeutlich die militärische Qualität der Soldaten im Bereich des Lächerlichen und Unglaubwürdigen. Hierzu passt die textliche Aussage, dass alle Soldaten – also diejenigen auf der Geige und neben der Geige – als „auffscheid Brüdr“ zu verstehen seien: als Angeber, Prahler und Lügner, deren berichtete Geschichten und Selbstdarstellungen mit der Realität nicht viel gemein hätten. Die unglaubwürdigen Heldentaten seien aber dank der Geige „nun lautbar im Land herummen“ – nämlich medial hörbar noch in „fünfzfzehen meyl[n]“. Die Geige wird durch die Eigenschaft des medial Verstärkenden symbolisch als Nachrichtengewerbe gekennzeichnet, das Medienresonanzen verstärkt und damit Öffentlichkeiten erzeugt. Mit der Größe der Geige ist eine gesteigerte Wahrnehmbarkeit bzw. Hörbarkeit der gespielten Melodie verbunden, die auch im Textteil explizit erwähnt wird. Wenn nun die Geige in „gantz Teutschland“ zu hören ist, dann wird hiermit auf die – von Soldaten ausgelöste – Verstärkerfunktion des Musikinstrumentes verwiesen: Die Medienresonanz von soldatischen Taten und Nachrichten war während des Dreißigjährigen Kriegs eine alltägliche mediale und soziale Erfahrung, für die das Nachrichtengewerbe großteils verantwortlich war. Die Benennung der medial hergestellten Reichweite als „gantz Teutschland“ steht für angenommene und tatsächliche Zirkulation, Verbreitung und Rezeption von

35 Siehe zum Aspekt der Kritik am *miles gloriosus* zusätzlich den Kommentar des Flugblattes von Michael Schilling. In: Ewa Pietrzak, Michael Schilling (Hrsgg.): Die Sammlung des Kunstmuseums Moritzburg in Halle an der Saale. Berlin 2018, S. 164–165.

kriegsrelevanten Nachrichten innerhalb des zeitgenössischen Medienverbundes. Eine solche mediale Omnipräsenz von Soldaten und Soldatengeschichten, seien sie wahr, teilweise wahr oder auch frei erfunden, beruhte auf der Weiterverarbeitungslogik des „Mediensystems“ (Johannes Arndt) und verursachte eine Ohnmachtserfahrung angesichts dieser Dynamiken. Dank des Bewertungskriteriums Nachrichtenwert begünstigte nämlich die Eigenlogik des Systems das Aufgreifen von bereits kursierenden und neuen Nachrichteneinheiten.³⁶ Zum anderen wird mit dem Hinweis „gantz Teutschland“ auf die multimedialen Anschlusskommunikationen verwiesen, die innerhalb des Medienverbundes, verstanden als die mediale Vielfalt eines Kommunikationsprozesses in Gänze, präsent waren und ausgelöst wurden.³⁷ Gedruckte und handgeschriebene Neuigkeiten fanden ihre Wege in eine multimediale Rezeption, denn, so hat es die historische Gerüchte-Forschung betont, die Weltbeobachtung in der Frühen Neuzeit beruhte zu einem bedeutenden Anteil auf Zuhörerschaft und Kollektivrezeption.³⁸ An die Berichterstattung und Medialität der europäischen Konfliktlinien waren also nicht nur Zeitungsleser gewöhnt. Vielmehr war Nachrichtenkonsum, in welcher medialen Form auch immer, bereits vor Beginn des Dreißigjährigen Krieges vor allem innerhalb von „Teutschland“ eine etablierte soziale Praxis. Im Flugblatt steht die sinnlich wahrnehmbare Melodie der Geige folglich für die publizierte Weltbeobachtung und mediale Weltdeutung im 17. Jahrhundert, die durch Lektüre und multimediale Anschlusskommunikation im Mehrstufenfluss wahrnehmbar wurde.

Die Hörbarkeit der Geige, also die mediale Präsenz der vom Nachrichtenwesen erzeugten Nachrichtenströme, führt im Flugblatt zu einer konkreten Reaktion der Soldaten: einem „Tantz“. Mit dem „Tantz“, der eine etablierte Darstellungsform in der zeitgenössischen Publizistik für den *Tanz der europäischen Mächte* bei den Betrachtenden des Flugblattes in Erinnerung rufen sollte,³⁹ werden die Soldaten in mehrfacher Weise dem Zeitgeschehen (Krieg), der medialen Beobachtung und Verarbeitung der Gegenwart (Medialität) sowie der eigenen Rollen in diesem tatsächlichen und medialen Schauspiel zugeordnet, nämlich zugleich als aktive und beobachtete Akteure sowie als Rezipienten von Medienresonanzen. Den Soldaten werden – neben der Nähe zum Irrsinn im Veitstanz – drei Motivationen zum Tanz angedichtet, nämlich erstens die Freude am Tanz, weil die Melodie gefällt, zweitens der Tanz als Unterhaltungsattraktion, weil man an diese

36 Vgl. Arndt: Herrschaftskontrolle durch Öffentlichkeit (wie Anm. 14).

37 Zu Anschlusskommunikation und dem Konzept des Medienverbunds (*media ensemble*) siehe: Bellingrad: Annäherungen; Bellingrad, Rospoche: A History of Early Modern Communication (wie Anm. 7).

38 Siehe Keith M. Botelho: Renaissance Earwitnesses. Rumor and Early Modern Masculinity. New York 2009; Marie-Thérèse Jones-Davies (Hrsg.): Rumeurs et nouvelles au temps de la Renaissance. Paris 1998; Dooley: News and Doubt (wie Anm. 19).

39 Politische Dynamiken wurden auch im Flugblatt gerne als Tanz dargestellt, die Aktionen des Dreißigjährigen Krieges sind etwa im *Groß Europisch Kriegs Balet/ getantzet durch die Könige und Potentaten Fürsten und Respublicken/ auff dem Saal der betrübten Christenheit* (VD17 23:681261H) bildlich interpretiert. Flugblatt nach 1643, Sammlung Adam, Bayerische Staatsbibliothek München, Einbl. V,8 a-97.

Melodien gewöhnt war, und drittens der Tanz als Eigeninteresse der Selbstdarstellung. Während Tanzfreude, Tanzrissinn und Tanzkonsum aus Gewöhnung als performative Reaktionen auf eine mediale Sinneserfahrung zu deuten sind, so ist das Eigeninteresse der Selbstdarstellung als Drang nach öffentlicher Darstellung zu verstehen.

Im Textteil von *Ein Nagelnewe grosse auffschneid Geyge* heißt es hierzu: „Vnd geht das Tantzten häuffig an/ Wer nur fein wol auffschneiden kann/ Nach dieser Geyg der ist der best/ Vnd wird genennt Esel vnd Vest“. Nur die besten Angeber werden durch die Geige überregional bekannt. Mit Bezug auf die dargestellte symbolische Situation wäre dies zu deuten als: Nur die besten Geschichten werden im Nachrichtenwesen publiziert und zirkulieren schließlich im Medienverbund. Dem tanzenden Akteur wird bei spektakulärer Performanz ein medialer Erfolg in Aussicht gestellt bzw. implizit unterstellt, den die Geige als Verstärkung des individuellen Tanzes dann gewährleistet. Die Akteursrolle der „auffschneid Brüder“ als Figuren, über die zugleich berichtet wird und die selber Nachrichten über ihre Taten zirkulieren lassen, kritisiert zwar vordergründig die Prahlerei und Fehlmeldungen der Zeit, aber beleuchtet vor allem auch die unkontrollierbar wirkenden Dynamiken des zeitgenössischen Medienverbundes: nämlich Beobachtungen, Weiterverarbeitungen und Anschlusskommunikationen. Die Soldaten können zwar Lügen verbreiten, die auch publiziert oder zumindest kommuniziert werden innerhalb des Mediensystems, aber diese tonangebende Funktion – beim Bespielen der medial verstärkenden Geige – wurde auch relativiert durch eben dieses Mediensystem. Die Geige als Musikinstrument verstärkt nämlich nicht nur Propaganda und gezielte Fehlmeldungen, sondern alle medialen Beobachtungen, die als kommunizierbare Einheiten im Mediensystem als verwertbare Ware gelten.⁴⁰ Als Musikinstrument lässt die Geige somit nicht nur die Melodie der metaphorischen Machttänze des Dreißigjährigen Kriegs und deren Falschmeldungen und Lügen erklingen, sondern eben auch die einordnenden, berichtenden, nüchternen und neutralen Neuigkeiten zu den Konfliktlinien und Medienereignissen.

Auch wenn eine ausgewogene Darstellung der Funktionalität und Dynamiken des Nachrichtenwesens in diesem Flugblatt thematisch nicht passen würde, so kommunizierte das Mediensystem der periodischen Druckpublizistik fleißig und regelmäßig auch „Errata“ und „Correcturen“ und somit eine Multiperspektive auf die berichtete Themenwelt. Da eine abwägende Haltung für die Themengestaltung des Flugblatts in der spezifischen Kommunikationssituation der Kriegskontexte von 1632 nicht möglich war, mündet die Schlussbotschaft im Textteil in einer pessimistischen Einschätzung zur militärischen Lage und deren Medialität angesichts eines funktionierenden Nachrichtenwesens. Dass die Geige wieder verstummen wird, mag die Erzählstimme des Flugblatts in den letzten beiden Zeilen nicht recht glauben, weil die Menschen nun einmal Gefallen am Geigespielen und Zuhören gefunden haben: „Es geyg drauff wer drauff geygen kann/

⁴⁰ Vgl. zum Bewertungskriterium „Nachrichtenwert“, in dem eine Nachricht als „eine kommunizierbare Information“ honoriert wird Arndt: Herrschaftskontrolle durch Öffentlichkeit, (wie Anm. 14), S. 53.

Vnd heng darzu s groß Messer an“. Solche Schlussworte zeugen von wenig Vertrauen in das zukünftige Akteursverhalten (Soldaten; Zeitungsherausgeber; Drucker), wenig Vertrauen in eine ausgewogene Zeitberichterstattung des Mediensystems zu Kriegszeiten und noch weniger Vertrauen in ein gemäßigtes menschliches Kommunikationsverhalten als umsichtiger und nicht allzu neugieriger Rezipient und Weitererzähler. Das Flugblatt scheint aus einer resignierten Ohnmachtserfahrung der kommunikativen Zustände des Jahres 1632 heraus aufgesetzt worden zu sein. Die Nachrichtenströme der Zeit erscheinen als unaufhaltsam, weswegen das Gewerbe als Ganzes kritisiert wird.

2.2 Nachrichtenkritik und Kritik des Nachrichtengewerbes in *Neue Jahr Avisen*

Der bildtragende Flugdruck mit dem Titel *Neue Jahr Avisen, In Jehan petagi Kramladen zu erfragen, Allen Kauffleuten und Zeitungs Liebhabern die sich täglich damit tragen und schleppen zu diesem Newen 1632 jahre dediciret* (Abb. 3) äußert sowohl Kritik am Funktionieren des Nachrichtenwesens als auch Unverständnis an der Leichtgläubigkeit der Medienrezipienten, und wurde in den Wochen um den Jahreswechsel 1631/32 von einem unbekanntem, aber sehr wahrscheinlich protestantischen Drucker hergestellt.⁴¹ Im genre- und zeittypischen Titelstil werden in Haupt- und Untertitel schlagwortartig und verdichtet markante Themenblöcke des Einblattdruckes betont, die sich hauptsächlich auf die kriegerischen, politischen und medialen Ereignisse der Jahre 1630 und 1631 beziehen. Mit den „Avisen“, die nun anlässlich des Neujahrs 1632 in einem „Kramladen“ als Ware angeboten werden, sind vorwiegend periodisch erscheinende Nachrichtendrucke gemeint, auch wenn der Begriff „avvisi“ zeitgenössisch auch handschriftliche Nachrichtenbriefe bzw. geschriebene Zeitungen umfasste. Das Warenangebot ist für „Zeitungs Liebhaber“ konzipiert, also für jene Käuferpublika und Rezipientenschichten, die den neuen Nachrichtenströmen Aufmerksamkeit widmeten. Dass jene Adressierten noch näher gekennzeichnet werden als „die sich täglich damit tragen und schleppen“, spielt auf die verstetigte Neuigkeitenkultur der Zeit insbesondere in Kriegszeiten an. Der tägliche Konsum, die stete Nachfrage nach Neuigkeiten, ist hier das Thema, ein neues Konsumverhalten, von dem vor allem ein Gewerbe profitiert: das sogenannte Nachrichtenwesen.

Als Besitzer des Kramladens, zu dessen Inventar eine belebte Druckwerkstatt und zwei genutzte Schreibtische mit Personen gehören, wird im Titel ein gewisser Jehan Petagus genannt, den es als historische Figur im Jahr 1632 nicht gegeben hat – zumindest ist ein solcher Akteur im Druck- und Verlagswesen der Zeit bisher nicht aktenkundig.⁴² Bei „Jehan Petagus“ handelt es sich um eine fiktive, wenn auch euro-

41 *Neue Jahr Avisen, In Jehan petagi Kramladen zu erfragen* (1632), kommentiert von Michael Schilling und abgebildet in: Harms, Schilling, Wang (Hrsgg.): Deutsche illustrierte Flugblätter. Bd. 2 (wie Anm. 34), S. 484f. (IH 164).

42 Vgl. Christoph Reske: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Auf der Grundlage des gleichnamigen Werkes von Josef Benzing. 2., überarb. und erw. Aufl. Wiesbaden 2015.

paweit bekannte Bühnenfigur des frühneuzeitlichen Wanderbühnen-Dramas: ‚Jean Potage‘, dessen Nachname übersetzt aus dem Französischen ‚Kartoffel‘ bedeutet, und dem die komische Rolle im Drama zukam.⁴³ Der Besitzer des ‚Kramladens‘, der links an der Bildseite mit einer Kiste voller Druckereiprodukte (Einblattdrucke und generell bedruckte Papierbögen) positioniert ist, wird durch die Namenswahl zu einer unseriösen, zwielichtigen, und mehrdeutigen Figur, dessen Arbeitsraum zugleich als Verkaufsraum von Waren (Kramladen), als Werkstatt (Druckerei) und Schauspielbühne mehrdeutig offen dargestellt ist. Die Arbeitsbereiche und deren Praktiken, die der Einblattdruck thematisiert, sind miteinander verbunden. So bietet die Bühnenszene des Kupferstichs eine Deutung an, nämlich, dass es einen Übergang zwischen Kaufraum-Schauspiel und Medienproduktion gibt. Inszenierungen, Schauspielerlei, Narren-Fakten, Manipulationen – all das geschieht bekanntermaßen auf der Bühne und in den Etappen der Medienproduktion des Nachrichtengewerbes, so die intendierte Botschaft. Dass der dargestellte Druckerei-Besitzer ‚cum gratia et privilegio‘, wie es auf der Truhe mit den Drucken vor ihm steht, also mit obrigkeitlichen gewerberegulierenden Privilegien versehen eine Offizin bzw. eine Bühne betreiben darf, ist beachtenswert und passt zur Gewerbekritik des Einblattdruckes.⁴⁴ Die Akteursgruppe der Zeitungsverleger wird ins Zwielicht gebracht, indem der Kramladenbesitzer als zu belächelnde Figur charakterisiert wird. Und da es eine Lachfigur ist, die verantwortlich zeichnet für ein privilegiertes Zeitungsprodukt, werden die publizierten Nachrichten gleich mit lächerlich dargestellt.

In der vorderen Bildmitte (respektive der Bühnenmitte bzw. dem Mittelpunkt der Druckerei) ist eine Figur positioniert, die mit Narrenkappe in der Hand die Betrachtenden frontal ansieht. Im dazu geordneten Textteil spricht der Narr die Rezipienten direkt an und verhöhnt sie: Seine Narrenkappe könne er absetzen, wenn das Schauspiel beendet sei, aber leichtgläubige Zeitungsläser würden ihre Narrenkappe zuhause tragen, weil sie leichtgläubig den verfügbaren Nachrichtenangeboten glaubten. Diese zeitgenössisch bekannte Mediennutzungskritik, die eine tadelnswerte Leichtgläubigkeit von Medienkonsumenten als Vorwurf von geistiger Unmündigkeit formuliert, zielt natürlich auch auf Zeitungsläser. Indem selbst der Narr solche Mediennutzer als leichtgläubiges Publikum auslacht („aber ich euch lache aus“: „Wer leichtlich glaubt, wird leicht belacht“), wird einer weit verbreiteten mediennutzenden Praktik der Zeitungslektüre grundlegend die Legitimation abgesprochen. Um die deutliche Mahnung noch zu unterstützen, trägt der Narr noch einen Vogel, der sich selbst in den Bauch beißt (der zusätzlich noch eine menschliche Nase ist), auf dem Arm. Die Bedeutung dieses

43 Michael Schilling: Flugblatt und Drama in der Frühen Neuzeit. In: *Daphnis* 37.1–2 (2008), S. 243–270, hier S. 257; Michael Schilling: Kommentar *Neue Jahr Avisen*, In: *Jehan petagi Kramladen* zu erfragen, in: Harms, Schilling, Wang (Hrsgg.): *Deutsche illustrierte Flugblätter*. Bd. 2 (wie Anm. 34), S. 484.

44 Vgl. zur Regulation von frühneuzeitlichen Zeitungsverlagen mittels Privilegierung im deutschsprachigen Europa Hillgärtner: *Newspapers and Authorities*; Eisenhardt: *Die kaiserliche Aufsicht*; Wilke: *Censorship* (alle wie Anm. 18).

Vogelsymbols war bereits im frühen 17. Jahrhundert europaweit verständlich und in Druckwerken präsent: Der sich in den Bauch bzw. eine Nase beißende Vogel war das Sinnbild des Nachdenkens und Grübelns, eine als Lebensmotto einer unabhängigen Weltwahrnehmung verdichtete Aufforderung zur Selbsterkenntnis (*nosce te ipsum*).⁴⁵ Vom Betrachter aus rechts neben dem Narr ist ein ambulanter Nachrichtenverkäufer auf der Bühne positioniert, der mit einem Bauchladen voller Drucke – anlassgebundene Flugpublizistik und periodisch-serielle Nachrichtenmedien, subsumiert in einem sichtbaren Werbeblatt als „Relation, Relation, Relation, Neue Zeitung“ – nach kaufenden Zuhörern und Lesern sucht. Diese Figur des umhertragenden Verkäufers, des Kolporteurs bzw. Wanderhändlers, symbolisiert die ambulanten Vertriebswege des frühneuzeitlichen Buchhandels. Vor allem kleine Drucke, mit wenig Gewicht leicht zu tragen, erreichten über sogenannte mobile Verkäufer nicht nur städtische Sozialgemeinschaften, sondern auch ländliche Regionen in Europas Territorien.⁴⁶ Gemeinsam hatten alle Varianten von mobilen bzw. ambulanten Verkäufern, dass sie – wie in Abbildung 4 exemplarisch auf einem Flugschrift-Titelblatt dargestellt – singend, ausrufend und krachmachend versuchten, kleine Druckwaren zu verkaufen oder diese gegen Bezahlung vorzutragen: als Zeitungsjungen, als Straßensänger, als Kolporteurs usw.⁴⁷ Der ambulante Vertrieb von Drucken war neben dem stationären Buchhandel mit seinen häuslichen Verkaufsräumen ein wichtiger Faktor für den Absatz von Druckwaren. Sie waren zugleich ein mobiler Impulsgeber für Momente der Medienrezeption und Anschlusskommunikation zu beobachteten, gehörten oder gelesenen Neuigkeiten.⁴⁸ Im Textteil werden dieser symbolhaften Vertriebsfigur des

45 Leopold Schmidt: Der Vogel Selbsterkenntnis. Zwischen Volkskunst und Redensart. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde NF 6 (1952), S. 134–144.

46 Einblicke in das mobile Verkaufen bieten u. a. Jeroen Salman: Pedlars and the Popular Press. Itinerant Distribution Networks in England and the Netherlands 1600–1850. Leiden 2014; Roeland Harms, Joad Raymond, Jeroen Salman (Hrsgg.): Not Dead Things. The Dissemination of Popular Print in England and Wales, Italy, and the Low Countries, 1500–1820. Leiden 2013; Roger Chartier, Hans-Jörg Lüsebrink (Hrsgg.): Colportage et lecture populaire. Imprimés de large circulation en Europe XVIe–XIXe siècles. Paris 1996; Margaret Spufford: The Pedlar, the Historian and the Folklorist. Seventeenth Century Communications. In: Folklore 105 (1994), S. 13–24; Rosa M. Salzberg: „Selling Stories and Many Other Things in and through the City.“ Peddling Print in Renaissance Florence and Venice. In: The Sixteenth-Century Journal 42.3 (2011), S. 737–759.

47 Vgl. Angela McShane: Political Street Songs and Singers in Seventeenth-Century England. In: Street Singers in Renaissance Europe. Hrsg. v. Luca Degl’Innocenti, Massimo Rospochoer. Oxford 2019, S. 94–118 (Renaissance Studies; 33.1). Weitere Einblicke in die Welt des mobilen Verkaufs bietet die in Anm. 42 genannte Literatur.

48 Zum Konzept des medialen Resonanzraumes der frühneuzeitlichen Stadt, in dem multimediale Anschlusskommunikation u. a. auf öffentlichen Plätzen, in Wirtshäusern, und in Kirchen geschieht, samt weiterführender Literatur, sei verwiesen auf Daniel Bellingradt: The Early Modern City as a Resonating Box. Media, Public Opinion, and the Urban Space of the Holy Roman Empire, Cologne, and Hamburg ca. 1700. In: Journal of Early Modern History 16.3 (2012), S. 201–240; Filippo de Vivo: Information and Communication in Venice. Rethink-

Abb. 4: Titelseite der Flugschrift *Dänischer Nachklang, Schwedischer Fürgang* (VD17 14:004612D). URL: <https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/86300/1>

mobilen Nachrichtenhändlers Aussagen zugeordnet, die die Kommunikationssituation im Publikationsmoment des Einblattdruckes – circa Dezember 1631 bis Januar 1632 – erfassen und genehm deuten soll. (Abb. 4)

Mit einem kurzen Hinweis auf eine veränderte Wetterlage („Doch nun das Wetter anderst weht“) wird auf das protestantische Momentum im Dreißigjährigen Krieg zu Beginn des Jahres 1632 angespielt. Erst im Verlauf des Textes werden die konkreten Anspielungen auf den politisch-militärischen Wetterumschwung erwähnt, wie der Regensburger Kurfürstentag 1630, der sogenannte Leipziger Konvent 1631, die Eroberung und Zerstörung Magdeburgs sowie Erfurts 1631, die Schlacht von Breitenfeld 1631 und die Eroberung Prags im November 1631. Dem zeitgenössischen Rezipienten waren die Anspielung des Kolporteurs auf eine veränderte Wetterlage als Umschreibung für eine politisch-militärische Erfolgstour protestantischer Truppen im Reich jedoch präsent und aus dem Medienverbund bereits gut bekannt. An vielen Stellen des Einblattdruckes sind pro-protestantische Botschaften explizit eingebaut, so dass eine Deutung einer neuen Wetterlage mit protestantischen Kriegserfolgen zeitgenössisch sehr niedrigschwellig verstanden worden sein dürfte. Aus den vielen protestantischen Elementen in den Text- und Bild-Anteilen stechen beispielsweise der Satzesatz des Textteils („Denn Gottes Wort vnd Luthers Lehr, vergehn nun vnd nimmermehr“) und die an einer Druckpresse im rechten Bildteil angebrachte reformatorische Losung „V.D.M.I.AE“ (Verbum Domini Manet In Aeternum) hervor. Bei näherer Betrachtung bzw. Beschäftigung mit dem Einblattdruck fallen rasch die umfangreichen Textanteile der drei im Hintergrund an einem Tisch sitzenden Kalendermacher auf. Hier präsentieren die drei „Sternjucker“, also wörtlich Sternengucker, wie sich im 17. Jahrhundert vor allem die für die vielen Schreibkalender verantwortlichen Astronomen nannten, eine konfessionelle Weltdeutung, deren göttliche Legitimation mehrmals betont wird. Konkret wird ein göttliches „Welt urtheil“ von den berechnenden Experten vorgestellt und gedeutet, das die allzu blutigen Ereignisse des Jahres 1631 – also jenes Morden, Brandschatzen und Erobern durch protestantische Heere – als Gottes Plan und Wiedergutmachung für vorheriges katholisches Fehlverhalten einordnet.⁴⁹ Das Massaker in Magdeburg, bei dem etwa 20.000 Menschen starben, wird dabei explizit als Wiedergutmachung erwähnt: „Magdeburgk muß diß entgelten sehr“. In die protestantische Legitimationsinterpretation der Ereignisse 1630–31 sind generelle Ebenen

ing Early Modern Politics. Oxford 2007; Rosa Salzberg: Ephemeral City. Cheap Print and Urban Culture in Renaissance Venice. Manchester 2014; Rudolf Schlögl: Politik beobachten. Öffentlichkeit und Medien in der Frühen Neuzeit. In: Zeitschrift für Historische Forschung 35 (2008), S. 581–616.

49 Zum Expertisegebiet der rechnenden Astronomen siehe die Einleitung in Klaus-Dieter Herbst: Biobibliographisches Handbuch der Kalendermacher. 4 Bde. Jena 2020, Bd. 1, S. 19–100. Es gab zum Jahresbeginn 1632 einige solcher astronomischer Berechnungen, die in Flugdrucken verbreitet wurden, wie z. B. *Extract Deß grossen Pregnosticons dieses 1632. Jahrs* (VD17 23:29055P), <http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=drucke/50-1-astron-14s&distype=thumbs> [07.10.2023].

der protestantisch-katholischen Machtverhältnisse im Reich, in Europa und weltweit eingeflochten – von strafenden Erdbeben für Anhänger des „Bapstthum“ bis hin zu protestantischen Kurfürsten-Befugnissen gegen die katholische Kirche.

Mit der Druckpresse im Hintergrund der Bühnenszene wird ein wesentlicher Aspekt des Nachrichtengewerbes der Zeit prominent betont, nämlich die Möglichkeit der technischen Herstellung von auf Papier gedruckten Nachrichtenmedien wie akzidentiellen Flugdrucken, periodischen Zeitungen, seriellen Kalendern usw. Eingebettet in die Bühnenszene des Kramladens erinnern die Druckpresse und die darin verorteten drei Personen (ein Setzer für die Lettern am Setzkasten, ein Drucker mit Druckballen an der typografischen Presse sowie ein Kupferstecher an einer Kupferplatte) an die entscheidende Beschleunigung des Medienkonsums in den ersten drei Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Zwar gab es diese Buchdruckkunst schon seit Mitte des 15. Jahrhunderts, aber der wöchentliche Zeitungsdruck, das verstetigte Publizieren in relativ hohen Auflagen, war bekanntlich erst seit 1605 in Europa entstanden und etabliert. Zu diesem Hinweis auf den gewerbetechnischen Faktor für Produktionsbedingungen von gedruckten Nachrichten auf Papier gehören zur besseren Verständlichkeit auch die trocknenden Nachrichtendrucke, die über der Druckpresse an einem Seil gespannt sind: „Zeitung aus Rom“, „Zeitung aus Hispanien“, „Zeitung aus Franckreich“, „Zeitung aus Polen“, usw.⁵⁰ Bei 22 dieser trocknenden Nachrichtendrucke sind Herkunftsorte der Nachrichtenströme für die Flugblatt-Betrachtenden deutlich erkennbar; die hinteren Reihen dieser typischen Trocknungsphase von Druckwerken sind nicht mehr mit Orts- und Ländernamen gekennzeichnet, deuten aber die Vielzahl an weiteren Nachrichtenorten an, aus denen zeitgenössisch berichtet wurde, und von wo Nachrichtenströme via Post- und Botensystemen regelmäßig in den „Nachrichtenumlauf“ des Mediensystems eingebracht wurden.⁵¹ Alle im Kramladen präsenten Druckwerke kamen zu einem bestimmten Zeitpunkt aus einer dieser mittlerweile an etlichen Orten betriebenen Druckwerkstätten, von denen sehr viele bereits auf die rhythmische Schnellebigkeit des Zeitungsdrucks spezialisiert waren.

Woher die Nachrichtenfülle kam, die an diesen logistischen Orten der technischen Herstellung inhaltlich und materiell geformt wurde, verdeutlichen zwei andere Personen und ihre Tätigkeiten im Hintergrund der Bühnenszene. Da für die sammelnden, verschriftlichenden und distributiven Organisationsleistungen des Nachrichtenwesens seit dem 15. Jahrhundert Nachrichtenschreiber (sogenannte Avisenschreiber, „Scribenten“ etc.) und die Akteure der zeitgenössischen Post- und Botensysteme verantwortlich waren, sind diese beiden Organisationsfaktoren – Verschriftlichung und Transport

50 Zu den praktischen Besonderheiten des Zeitungsdrucks um 1600 einleitend Alexandra Schäfer-Griebel: Die Arbeitspraxis im Nachrichtendruckgewerbe. Religionskriegsnachrichten im Heiligen Römischen Reich um 1590. In: Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte 20 (2018), S. 42–70.

51 Vgl. zum Begriff des ‚Nachrichtenumlaufs‘ durch ein Mediensystem und den damit entstehenden möglichen ‚Medienkarrieren‘: Arndt: Herrschaftskontrolle durch Öffentlichkeit (wie Anm. 14).

– als Figuren in den Bildteil eingebaut. Hinter dem Narren mittig angeordnet ist ein Bote mit Wanderstab zu sehen, der als Symbol der florierenden und transregional europäische Territorien und Nachrichten-Sammlungs-Orte verbindenden Post- und Botendienste der Zeit fungiert. Mit dem handschriftlichen Brief voller Nachrichten, den diese Botenfigur an einen sitzenden und beschäftigten Schreiber übergibt, auf dessen Schreibtisch bereits fertige neue Briefe auf Abholung und Transport warten, sind der emsige „Nachrichtenumlauf“ und die Dynamik des Kompilierens von immer neuen Nachrichtenströmen thematisiert.⁵² Da in einem Prozess, in dem Nachrichtenschreiber an einem konkreten Ort (Korrespondenzort) als relevant eingeschätzte Informationen aus anderen „Nachrichtenorten“ sammeln, dann in neuen Briefen kompilieren und gegen Bezahlung (Abonnement) weiterverkaufen, die Verifizierung des Wahrheitsgehalts der einzelnen Neuigkeiten-Einheit kaum möglich war, entstanden jederzeit – gewollt oder ungewollt – auch fehlerhafte Nachrichtenströme.⁵³ Dieser Gewerbezustand des Verbreitens von Neuigkeiten, die durchaus nicht immer stimmen mussten, aber immerhin in der Regel ständig aktualisiert und korrigiert wurden, wird im Einblattdruck mit „6. Avisen“ verdeutlicht, in denen die katholischen Parteien Europas und des Reiches fehlerhaft oder falsch dargestellt worden sind. Diese sechs Avisen sind im Text langatmig und einzeln aufgeführt, allesamt als zeitgenössische Fehlmeldungen aus Wien, Erfurt etc. Der Tenor ist deutlich: Nachrichten als „Gedicht“, also erfundene Geschichten, als Propaganda der katholisch-kaiserlichen Liga, mittendrin klandestine Nachrichtenströme („In geheim kömpt Post an, die nicht soll wissen Jedermann“), und Zeitungsverleger, die mit diesen Falschmeldungen aus katholischen Quellen, ungebührlich den „gemeinen Mann“ adressieren. Diese Zeitungsakteure sind als lärmende „Buchdrucker“ benannt, die durch ihre gedruckten Nachrichten zu den Hintergründen und Ereignissen der Jahre 1630 und 1631 eine falsche Öffentlichkeit herstellen. Dass man diesem Gewerbe nicht glauben solle, vor allem nicht katholischen Erfolgsmeldungen, macht der Druck eindeutig klar: „Von Zeitungsschreiben kömpt Bericht / Soll gar war seyn / vnd kein Gedicht“. Die Falschmeldung-Anspielung von erdichteten Inhalten, die sich als nicht richtig erwiesen haben, spielt auf die Propaganda-Aktivitäten und Manipulations-Sensibilität in diesem Medienkrieg an und lädt die Verantwortung dafür teilweise auf den geldverdienenden Gewerbeakteuren des Nachrichtenwesens ab.

⁵² Ebd.

⁵³ Vgl. hierzu detailliert: Bauer: *Zeitungen vor der Zeitung*, S. 31–50; Zwierlein: *Discorso und Lex Dei* (beide wie Anm. 4); Paola Molino: *News on the Road. The Mobility of Handwritten Newsletters in Early Modern Europe*. In: Paul Nelles, Rosa Salzberg (Hrsgg.): *Connected Mobilities in the Early Modern World. The Practice and Experience of Movement*. Amsterdam 2022, S. 133–156.

2.3 *Gewerbelob und Nachrichtenkritik in Der Sib dich für*

Der bildtragende Flugdruck mit dem Titel *Der Sib dich für* (Abb. 5) wurde im Jahr 1632 publiziert und trägt sowohl eine anti-katholische, d. h. explizit antijesuitische Botschaft als auch eine generelle Kritik am Funktionieren des Nachrichtenwesens.⁵⁴ Während die plakative antijesuitische Ausrichtung, nämlich dass man sich vor den Jesuiten in Acht nehmen sollte, denn diese manipulierten Wahrheiten und Meinungen in Rom und im Alltag, relativ einfach auszumachen und zeitgenössisch für ein protestantisches Publikum durchaus bekannt und verständlich waren, ist die Kritik am Nachrichtenwesen tiefergründiger eingebaut. Beide thematischen Stränge werden über das Überthema des warnenden Einblattdruckes – Wahrheitsvermittlung und deren Manipulation im Jahr 1632 – miteinander verbunden. Aufgrund der antijesuitischen Deutung ist der Druck sehr wahrscheinlich von einem protestantischen Verleger oder Drucker hergestellt bzw. zumindest für ein protestantisches Publikum konzipiert worden. Durch die ausgesprochene Warnung im Titel, dass man sich vorsehen bzw. dass man aufpassen solle, war dem Einblattdruck bereits vor Betrachtung und Decodierung der präsentierten Informations- und Deutungsangebote eine spezielle Aufmerksamkeit gewiss. Warnhinweise wurden insbesondere in Kriegszeiten aufmerksam registriert und sorgfältig auf Relevanz für die eigene Lebensumgebung geprüft. Zeitgenossen werden den warnenden Flugdruck in Zusammenhang mit dem ebenfalls 1632 erschienenen, vermutlich vom gleichen Verleger produzierten und ebenfalls vor jesuitischen Umtrieben warnenden Flugdruck *Der Warner* wahrgenommen und rezipiert haben.⁵⁵ Antijesuitische (Bild-)Publizistik ist seit der Approbation des Jesuitenordens (1540) bis zur Aufhebung des Ordens (1773) nicht nur in Territorien des frühneuzeitlichen deutschen Sprachraums nachweisbar.⁵⁶ Während einige Verschwörungsnarrative um

54 Der Einblattdruck, der in verschiedenen Varianten u. a. mit spiegelverkehrttem Bildanteil nachweisbar ist, und u. a. in der BSB München vorhanden ist (Signatur: BSB: Einbl. V,8 b-67.), wird auf 1632 datiert und wurde bisher kommentiert von Michael Schilling in: Harms, Schilling, Wang (Hrsgg.): Deutsche illustrierte Flugblätter (wie Anm. 34), IH 163, S. 512, und von Romana Kaske: Wer bewacht die Wächter? Vertrauen und Misstrauen in einem antijesuitischen Flugblatt von 1632. In: Fuschlberger, Kaske, Reichlin (Hrsgg.): Seismographen der Krise (wie Anm. 30), im Druck. Im vorliegenden Aufsatz wird sich auf das Exemplar der Kunstsammlungen der Veste Coburg (Signatur: XIII,443,84) bezogen, bei dem seine seitenverkehrte Ausrichtung im Vergleich zu den anderen Druckversionen vorliegt. <https://www.bavarikon.de/object/bav:KVC-LUT-000000000049271?lang=de> [08.10.2023].

55 *Der Warner*, s. l. 1632; München, BSB: Einbl. V,8 a-76. Als Indizien für die bisher unbekannte Herausgabe beider Drucke gelten u. a. das Erscheinungsjahr, das Thema, das Layout, und ein direkter intermediärer Bezug: Die Person des *Sib dich für* erwähnt im eigenen Flugdruck explizit den „Warner“, den er zudem als sein „Schwager“ benennt. Da der „Warner“-Einblattdruck auf die im April 1632 erfolgte Überquerung des Lechs bei Rain durch die Schweden anspielt, und auch explizit den *Sib dich für* erwähnt, sind beide Drucke auf die erste Hälfte des Jahres 1632 zu datieren.

56 Vgl. einleitend hierzu Andrew McKenzie-McHarg: Jesuits, Conspiracies, and Conspiracy Theories. In: *Journal of Jesuit Studies* 10.1 (2023), S. 15–25. Zur antijesuitischen Publizistik im deutschsprachigen Raum Europas Ursula Paintner: „Des Papsts neue Creatur“. Antije-

Abb. 5: Flugblatt *Der Sich dich für*

den Jesuitenorden immer wieder in der europäischen Publizistik auftauchten, stehen die publizierten Agitationen und Polemiken mit Bildanteilen dennoch in gewissen Konjunkturen, die großteils politisch-konfessionellen Entwicklungen der Zeit folgten. Die im deutschsprachigen Raum einschlägige Bildpublizistik mit antijesuitischen Themen hatte eine von mehreren Hochzeiten nach dem schwedischen Kriegseintritt von 1630 und den folgenden protestantischen Kriegserfolgen.⁵⁷ *Der Sib dich für* und *Der Warner* sind Teil dieser Publikationen, die um das Jahr 1632 auch auf dem deutschen Buchdruckmarkt eine deutliche Präsenz hatten.⁵⁸ Auf ein zeitgenössisches Verständnis und Kenntnis der zahlreichen Anspielungen auf jesuitische Umtriebe und generell katholische Gefahrenquellen konnten die Hersteller der Einblattdrucke bauen. Derart entfaltete sich der gewählte beispielhafte Zugang zum bekannten Großthema ‚Gefahr durch Jesuiten‘ inmitten eines etablierten kulturellen (protestantischen) Resonanzrahmens, der im Kriegsjahr 1632 einfach zu aktivieren war. Der Flugdruck baut also auf kulturell bekannte antijesuitische Verschwörungsnarrative und -anspielungen, und nutzt diese als Einstieg zur Medienrezeption eines Druckes, der käuflich zu erwerben war. Auf diese Weise wurde die Warnung vor den Jesuiten zu einer relevanten, d. h. kommunizierbaren und kaufwürdigen Medienform mit gegenwärtiger Wichtigkeit transformiert. Andere im Jahr 1632 hergestellte Flugdrucke zu (angeblich) entdeckten jesuitischen Manipulationen bei einer Reliquie, wie der anonym erschienene *Ein Jesuitisch Kunststücklein* setzten ebenfalls auf ein protestantisches Empörungsinteresse.⁵⁹

Im Flugblatt kommt der Hauptfigur, die am rechten Bildrand prominent als Blickfang des Bildanteils positioniert ist, die Funktion zu, das Publikum anzusprechen und für seine Themen und Botschaften zu sensibilisieren. Der sich selbst so nennende *Sib*

suitische Publizistik im Deutschsprachigen Raum (1555–1618). Amsterdam 2011; Christine Vogel: Der Untergang der Gesellschaft Jesu als europäisches Medienereignis (1758–1773). Publizistische Debatten im Spannungsfeld von Aufklärung und Gegenaufklärung. Mainz 2006; Michael Niemetz: Antijesuitische Bildpublizistik in der Frühen Neuzeit. Geschichte, Ikonographie und Ikonologie. Regensburg 2008.

57 Niemetz: Antijesuitische Bildpublizistik (wie Anm. 56), benennt vier Kommunikationsphasen, in denen antijesuitischer Bildpublizistik eine besondere Rolle und Funktion zukam, nämlich 1568–1618, 1618–1624, 1630–1633 und 1636–1785.

58 Ich empfehle eine eigene Suche im VD17, um einen Eindruck zu erlangen. Exemplarisch: *Jesuiten Bildnis* (VD17 23:247183L). <http://diglib.hab.de/drucke/k-349-4f-helmst-75s/start.htm> [08.10.2023].

59 „Ein Jesuitisch Kunststücklein Oder Copia eines Schreibens Darinnen ein Mönch und Exarcha under dem Patriarchen zu Constantinopel/ an Sophronium einem Obersten Syncellanus bericht thut/ welcher gestalt Ketaba eine Fürstin in Georgiana, zu einer Märterin worden/ und die Jesuiten hernach mit deren Leichnam einen sonderbaren Betrug und falsches Mirackel anzustellen understanden ... Auß dem Griechischen Exemplar/ so auß Constantinopel kommen/ ins Teutsch ubersetzt“ (VD17 23:238687U). Vgl. zum Befund der konfessionsgebundenen Flugdruck-Ausrichtung während des Dreißigjährigen Kriegs Joachim Peters: Zwischen konfessioneller Parteibildung und Friedenshoffnung. Ein korpuslinguistischer Zugang zur Kriegsberichterstattung in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. In: Mechthild Habermann (Hrsg.): Sprache, Reformation, Konfessionalisierung. Berlin 2018, S. 259–289.

dich für („Den Namen hab ich mir für allen außerlesen“) zieht die initiale Aufmerksamkeit durch seine Größe, eine den Textanteil des Druckes einleitende Begrüßungsanrede und durch eine Vielzahl von unübersehbaren um ihn herum fliegenden kleinen Zetteln auf sich. Zur Aufmerksamkeitsbündelung auf die Hauptfigur des Einblattdruckes gehört, dass sich die Person zu Beginn des Textteils als „Der Weltbekandte Mann“ vorstellt. Dass mit der erwähnten Berühmtheit die Existenz und das Funktionieren eines Nachrichtenströme generierenden und die Weltereignisse beobachtenden sowie kommentierenden Nachrichtensystems um 1632 gemeint war, dürfte den aufmerksamen Publika während des Rezeptionsvorganges bereits von Beginn klar gewesen sein. Zwar präsentiert der *Sih dich für* im Textteil eine ganz konkrete Geschichte, nämlich eine Romreise, die nach der Schlacht am Weißen Berg im Jahr 1620 begann und nun im Jahr 1632 erzählt wird. In Rom, so berichtet er, habe er jahrelang Jesuiten beobachtet und dabei deren gefährliche Machenschaften erkannt: „So hab ich sie erkennt“. Er nennt sich selbst einen treuen Deutschen, der nun, im Jahr 1632, in „Briefen“ über die erkannten Missstände und Gefahren berichte. Sein erklärtes Ziel sei es, dass der deutschen (protestantischen) Bevölkerung die Augen geöffnet werden und dass zukünftig ein „freyes Volck“ von Deutschen die gegenwärtige katholische Gefahr endlich „entdecken“ möge. Die „Briefe“, die er deshalb zur Warnung und Information fleißig schreibe, würden von Jesuiten bekämpft, so der *Sih dich für* in seinem Bericht. Deshalb sind im Bildteil zwei Szenen von Jesuitenpatern enthalten, die jene umherfliegenden Briefe einsammeln und verbrennen. Indes, dass die fliegenden Warnungsbriefe, die allesamt mit der gleichen Botschaft versehen sind, nämlich selbst für den Rezipienten erkennbar mit dutzenden „Sieh Dich für“-Textpassagen, wirklich alle effektiv entsorgt werden würden, streitet der *Sih dich für* mit gewissem Stolz ab. Deutlich ist im Text- und Bildanteil betont, dass jene fliegenden Briefe überall gelesen werden – so ist Kurfürst Johann Georg von Sachsen am linken Bildrand als lesender Rezipient abgebildet, der sich durch die Briefeklüre zum militärischen Eingreifen im Reich an der Seite des schwedischen Heeres bewegt fühlte, wie der Textteil kommentiert. Assiiert von starken Winden, die als blasendes Windsgesicht im oberen Teil des Bildes positioniert sind, so wird weiter hervorgehoben, würden die Briefe quer durch Europas Territorien wehen und damit zu neuen Lesesituationen bzw. Rezeptionsmomenten führen: „Die Zettel sind geflogen Biß über festes Lands/ biß über Wäll vnd Wogen / Biß in die Mitternacht.“ Mit auffälligem Stolz resümiert der *Sih dich für*, dass seine fleißige Aktivität des Briefeschreibens („So manches Rieß Pappir Hab‘ ich verschrieben ...“) von Erfolg gekrönt sei.⁶⁰ Über die manipulativen Praktiken der versuchten Kommunikationseindämmung seitens der Jesuiten können

60 Ein Ries Papier entspricht im zeitgenössischen deutschen Papierhandel einer Handelseinheit von etwa 500 Papierbögen von Schreib- oder Druckpapieren. Vgl. zu den Handelseinheiten und -usancen des frühneuzeitlichen Papierhandels Daniel Bellingradt: The Paper Trade in Early Modern Europe. An Introduction. In: Daniel Bellingradt, Anna Reynolds (Hrsgg.): The Paper Trade in Early Modern Europe. Practices, Materials, Networks. Leiden 2021, S. 1–27.

die unaufhaltsamen Briefe triumphieren. Die Kommunikationsstrategie des *Sib dich für* geht auf in der eigenen Deutung des Einblattedruckes, seine Kommunikation ist erfolgreich, denn seine warnenden Botschaften werden gelesen und gehört.

Der briefeschreibende „Weltbekannte Mann“ ist als Figur äußerlich mit Attributen des Nachrichtenwesens versehen, so dass der *Sib dich für* neben seiner konkreten Geschichte zusätzlich als das personifizierte Nachrichtengewerbe der Zeit zu erkennen ist. Systemische Auswirkungen des Funktionierens eines Beobachtungsleistungen verschriftlichenden, Neuigkeiten stetig produzierenden, Informationsstände aktualisierenden und mediale sowie soziale Anschlusskommunikation generierenden Nachrichtenwesens sind im Bild- und Textteil des Flugdruckes gekonnt platziert. Jene im Bildteil unübersehbaren umherfliegenden Zettel sind im Textteil als „Briefe“ erwähnt und symbolisieren die Nachrichtenbriefe, jene textlichen Beobachtungseinheiten von geschriebenen und später gedruckten periodischen Zeitungen, die als Nachrichtenangebote schon vor dem Jahr 1600 bekannt waren und seit 1605 in gedruckter Form als periodische Publikationen die zeitgenössische Welt- und Umweltwahrnehmung vor allem in den deutschsprachigen Territorien des Heiligen Römischen Reiches beeinflussten und zunehmend prägten. Indem die Figur des briefeschreibenden und zettelumwehten *Sib dich für* als typischer mobiler Nachrichtenverkäufer (mit prall gefüllter Umhängetasche, aus der die Zettel nur so herausstreben) und/oder als Vertriebs-Akteur der zeitgenössischen Post- und Botensysteme auftritt, werden wesentliche Aspekte des Nachrichtensystems sowie der medialen Dynamiken des Medienverbundes des frühen 17. Jahrhunderts erwähnt.

Mit der Verkaufssituation durch einen mobilen Nachrichtenhändler werden mehrere Ebenen von frühneuzeitlichen Nachrichten bzw. Zeitungen zugleich angesprochen, die einem zeitgenössischen Rezipienten im Jahr 1632 bewusst waren, aber der Erläuterung für heutige historische Blicke bedürfen. Zunächst wurden papierne Nachrichtenangebote, die zum Verkauf durch einen auffälligen Titel oder eine besonders außergewöhnliche Geschichte angepriesen werden müssen, skeptisch von Medienkonsumenten wahrgenommen. Insbesondere der Medienkonsum in Kriegszeiten machte aus den Zeitgenossen des frühen 17. Jahrhunderts sehr kritische und zurückhaltende Konsumenten, da die Konjunkturen von Falschmeldungen, Halbfalschmeldungen und manipulierten Sensationsgeschichten während der militärischen Konflikte seit 1618 nur allzu bekannt und ernüchternd waren.⁶¹ Eine warnende Geschichte von einem sich selbst weltberühmt nennenden Akteur, der als Jesuitenbeobachter zuerst jahrelang eine Romreise machen musste und nun mit seinen Briefen selbst vom sächsischen Kurfürsten gehört wurde und den Weltenlauf verändert, fällt genau in jene Kategorie von skeptisch betrachteten Nachrichtenangeboten. Zugleich ist mit dem mobilen Verkauf – und noch viel deutlicher mit der Möglichkeit, dass die Figur auch ein Akteur der zeitgenössischen Post- und Botensysteme sein konnte, was die gefüllte Umhängetasche unterstützt – die transregionale Reichweite von verschriftlichen Nachrichtenströmen

61 Vgl. Dooley: News and Doubt (wie Anm. 19).

betont. Mit der Reichweite und angedeuteten Unaufmerksamkeit von verschriftlichten Nachrichtenströmen („Die Zettel sind geflogen...“), die im Einblattdruck durch das den Zettelflug unterstützende Windsgesicht und die stolzen Erfolgsmeldungen der Rezeption in Nah und Fern mehrfach Ausdruck finden, wird einerseits an die erfolgreiche Logistik eines leistungsstarken Gewerbes erinnert, das transregionale Nachrichtenströme en masse und im Rhythmus der Postsysteme generiert. Andererseits ist die multimediale Anschlusskommunikation jener Nachrichtenströme mitzudenken: Überall dort, wo seine „Briefe“ ankommen, entstehen Rezeptionsmomente und neue Formen der Anschlusskommunikation mit den übermittelten Inhalten. Der *Sib dich für* ist in seiner Doppelrolle als angedeuteter Akteur des Nachrichtenwesens und in einer systemischen Deutung als personifiziertes multiplizierendes Gewerbe deutlich als ein erfolgreicher Multiplikator gekennzeichnet. Aus systemischer Perspektive beobachtet er (als stilisierter authentischer Augen- und Ohrenzeuge aus Rom), verschriftlicht er („So manches Rieß Pappir hab' ich verschrieben ...“), hilft aktiv als Kolporteur bei der Distribution der geschriebenen Nachrichten, und ermöglicht so indirekt mögliche weitere schriftliche, gedruckte und mündliche Momente der Rezeption und weiteren Anschlusskommunikation.

Als personifiziertes Nachrichtengewerbe benennt und beleuchtet der *Sib dich für* aber auch die Problemstellen der Nachrichtendynamiken der Zeit, die für die zeitgenössischen Medienkonsumenten alltäglich zu beobachten und zu erfahren waren. Zwar beobachtet und berichtet das System auch auf Basis von Augen- und Ohrenzeugen-Input, deren Meldungen verschriftlicht werden und dann durch die Kanäle der Nachrichtensammelpunkte und über viele Schreibtische der Kopien und Kompilation wandern, aber manipulative Eingriffe in die umherfliegenden Versionen bestimmter Beobachtungen, absichtliche Falschmeldungen bzw. Beschönigungen, tendenziöse Bewertungen anderer Meldungen usw., selbst Zensureingriffe sind Teil des Nachrichtensystems in Gänze. Und diese etablierte Kritik an Nachrichtenmedien und am ganzen Nachrichtenwesen der Zeit thematisiert die Figur offenherzig, wenn auch mit ironischer Distanz, weil sie eben auch Teil dieser multiplizierenden Dynamiken ist und der eigene Flugdruck mit seiner präsentierten Geschichte ebenso zum Kauf angepriesen wird. In Gänze wird die verstärkende Funktion des Nachrichtengewerbes hervorgehoben – bis zur pauschalen Verklärung dieser Dynamik. Auch wenn falsche, tendenziöse oder nicht „unparteyische“ Textanteile aufgrund der Vielstimmigkeit der beteiligten Akteure am Füttern der Nachrichtenströme notgedrungen dazugehören, so die untergelegte Botschaft, siegen doch letztendlich die reinigenden Gesamteffekte der medial verstärkten Nachrichtenbereitstellung. Nichts lässt sich „verduschen“, so die Argumentation im Flugdruck: weder könnten Jesuiten die „Briefe“ gänzlich verhindern, noch könnten generell wahre Nachrichten verhindert werden. „Es lest sich nichts verduschen“, was innerhalb des Nachrichtenwesens als Texteinheit kommuniziert wird. Dem Plural der Stimmen und Nachrichtenwege wird durch das stetige Aktualisieren und sich gegenseitig Beobachten der Systemteilnehmer eine reinigende Funktion attestiert: Wer den Nachrichtenströmen stetig Interesse entgegenbringt, wird auf einzelne

Falschmeldungen nicht hereinfließen und durch kritischen Medienkonsum, d. h. durch das Abgleichen mit anderen Quellen aus anderen Zeitungen zu einem „unparteiischen“ Urteil über das Berichtete kommen, so der Tenor. Als konkrete Anspielung auf dieses systemische und reinigende Prozessieren trotz teilweise fauler Zutaten und manipulativer Einzelpraktiken heißt es, fast schon in Luhmann'scher Ausdrucksweise aus dem Munde der Hauptfigur: „Aus meinem Thun und Wesen Wird man vernehmen ...“ Wenn das Nachrichtengewerbe mit seinen Dynamiken des Beobachtens, Publizierens und Aktualisierens überhaupt kritisiert wird, dann sehr differenziert: Die Gegenwartskommentierung und unparteiische Beobachtungsleistung wird gelobt und das System als Ganzes gepriesen. Im Flugdruck erscheint das Nachrichtenwesen damit gar als Garant für eine bessere Zukunft im Heiligen Römischen Reich nach 1632: eine Zukunft ohne jesuitische Manipulationen und mit „frischen Deutschen“, die als „freyes Volck“ dank eines beobachtenden Nachrichtensystems werden leben können, so der *Sieh Dich für*.

3 Ausblicke: Nachrichtenströme, Medienkritik und Orientierungssuche

Die Kritik an gegenwartsbezogenen Nachrichtenströmen gehört konstitutiv zur Etablierungsphase des periodischen Nachrichtenwesens im Druck seit dem frühen 17. Jahrhundert. In den drei vorgestellten bildtragenden Flugdrucken des Jahres 1632 zeigen sich wesentliche Aspekte einer frühen Auseinandersetzung mit einer als neuartige Medialität wahrgenommenen Weltbeobachtung und -kommentierung, die alltagsprägend die eigene Lebenswelt beeinflusste. Unter Kriegsbedingungen beschleunigte sich diese Erfahrungsphase von rhythmischen Neuigkeiten-Bereitstellungen enorm, so dass um 1630 eine Kritik an falschen Nachrichten in einer generellen Kritik am Gewerbe mündete, welches diese Nachrichtenströme erzeugte und stetig erneuerte. Die Dynamiken von manipulierten, beeinflussten, oder selbst nur unwillentlich fehlerhaft erzeugten Nachrichtenströmen veranlassten eine Systemkritik, die so verbreitet gewesen zu sein scheint, dass selbst die Verlags- und Druckakteure dieses den eigenen Bauchnabel beleuchtende Thema als verkaufsträchtig in eigenen Flugdrucken einschätzten. Die soziale Erfahrung von Nachrichtenströmen, denen man nicht immer vertrauen konnte, verstärkte die in den Flugblättern vorgetragene und deutliche formulierte Nachrichtenkritik und stabilisierte somit bereits bestehende Auffassungen und Erfahrungen bei den intendierten Zielpublika, wie es viele Flugblätter der Zeit machten, um verkauft zu werden.⁶²

Anlass und Thema der drei vorgestellten Flugblätter aus dem Jahr 1632 war die in der eigenen sozialen Lebenswirklichkeit relevante Problematik vom Überleben angesichts eines medialen Plurals aus wahren und falschen, vertraulichen und nicht zu vertrauenden Nachrichtenströmen. Vertrauen in die Dynamiken öffentlicher Kommu-

62 Wolfgang Harms hat dies eine „Stabilisierung schon vorhandener Auffassungen“ im Flugblatt genannt. Siehe Harms: Einleitung (wie Anm. 28), S. XVII.

nikation war während des Dreißigjährigen Kriegs selten zu finden: Wem man trauen kann in unsicheren Zeiten, fragte z. B. ein Flugblatt des Jahres 1633 aus Straßburg offensiv.⁶³ Der in diesem Aufsatz beleuchtete, im frühen 17. Jahrhundert in Europa unter Kriegsbedingungen vonstatten gehende Umgang mit Falschmeldungen, gezielter Desinformation und Propaganda in sich stetig aktualisierenden Mediensystemen, die Nachrichtenströme generieren, ist seitdem eine Form einer immer wieder zu lernenden und anzupassenden Medienkompetenz.⁶⁴ Dass aus „Fake News“-Vorwürfen rasch eine Kritik des gesamten Gewerbes werden kann, lässt sich im 21. Jahrhundert ebenso feststellen wie im frühen 17. Jahrhundert.⁶⁵ Nachdruck erhielt diese Kritik an manipulierten Nachrichten, denen man nicht glauben könne, aber dennoch irgendwie zuhören musste, weil es alltags- und überlebensrelevant in einer Kriegszeit sein konnte, durch eine gefühlte Ohnmachtserfahrung des Ausgeliefertseins und Nichteingreifenkönnens.

In den Flugblättern ist diese Ohnmachtserfahrung angesichts eines stets produzierenden Nachrichtengewerbes, eines von Johannes Arndt so benannten „Mediensystems“, reflektiert. Dass aus den etablierten Nachrichtenströmen der Zeit eine multimediale Anschlusskommunikation resultierte, mag besonders für viele Zeitgenossen des Dreißigjährigen Kriegs in den Territorien des Heiligen Römischen Reiches eine willkommene Orientierungshilfe für den Alltag gewesen sein. Zugleich war die neue Medialität der gerade erst vergangenen, aktuellen Gegenwart für viele jedoch auch eine ungewollte Resonanz Erfahrung, weil die Dynamiken des Systems kaum zu regulieren waren und nicht immer erhoffte Inhalte verbreiteten.

Die einzelne Nachrichtenkritik und die Kritik an der Informationsqualität des gesamten Nachrichtenwesens um 1630 ist zum einen der Startschuss zu einer breiteren Auseinandersetzung mit periodisch-seriellen Medienangeboten der Neuzeit. In der sogenannten Zeitungsdebatte im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts wurde diese doppelte Kritik aufgenommen und impulsgebend in eine theoretische Auseinandersetzung überführt. Dass beispielsweise Ahasver Fritsch, einer der Protagonisten dieser Theoriedebatte, „die schreckliche Neugierde gewisser Leute, Neues zu lesen“⁶⁶ tadelt und sich dabei explizit über die – im Rückblick aus dem Jahr 1676 – „vergangene Zeit [...] wo täglich über Durchzüge von Soldaten, über Belagerungen und Eroberungen von Städten [...] Neuigkeiten gebracht wurden“ beschwerte, ist eine verbindende Brücke

63 Vgl. Traw/ Schaw Wem, [Straßburg]: Jacob van der Heyden 1633 (London, The British Museum: 1873,0712.139). Zu diesem Flugblatt und dem Thema Vertrauen in frühneuzeitlichen Flugblättern siehe die Einleitung der Herausgeberinnen und die anderen Beiträge von Fuschlberger, Kaske, Reichlin (Hrsgg.): *Seismographen der Krise* (wie Anm. 30).

64 Vgl. Geoffrey Nunberg: *Information, Disinformation, Misinformation*. In: Ann Blair u. a. (Hrsgg.): *Information. A Historical Compendium*. Princeton 2021, S. 496–502; Ann Blair: *Information in Early Modern Europe*. Ebd., S. 61–85.

65 Vgl. Gabriele Balbi u. a. (Hrsgg.): *Digital Roots: Historicizing Media and Communication Concepts of the Digital Age*. Berlin 2021.

66 Ahasver Fritsch: *Diskurs über den heutigen Gebrauch und Mißbrauch der „neuen Nachrichten“, die man „Neue Zeitungen“ nennt* (1676). In: Wilke: *Die frühesten Schriften* (wie Anm. 22), S. 47–60, hier S. 53f.

zu diesen beiden Phasen der Nachrichten- und Gewerbekritik.⁶⁷ Wenn die Theoretiker des späten 17. Jahrhunderts auf die Fehleranfälligkeit der frühen Zeitungsnachrichten abheben und explizit Fehlmeldungen von militärischen Aktionen und Ereignissen benennen, um ein Verbot oder eine Regulation des Nachrichtenwesens zu diskutieren, dann argumentieren sie mit dem Zeitwissen der vorhandenen Nachrichtenkritik des frühen 17. Jahrhunderts – und dem nicht vorhandenen „Medienvertrauen“ in ein relativ neues Medium.⁶⁸ Zum anderen ist die Nachrichtenkritik und die Kritik am Nachrichtenwesen um 1630 Ausdruck und Teil einer frühneuzeitlichen Auseinandersetzung mit dem Aspekt der wissentlich oder unwissentlich geschaffenen Desinformation. Fehler und Manipulationen wurden in den Verschriftlichungswelten der Epoche stets vermutet und versucht mittels Kritik zu minimieren.⁶⁹ Nachrichtenkritik ist also ein Teil jenes noch nicht austarierten und relativ neuen Informationsmanagements unter neuen Bedingungen: mit mehr Partizipierenden (Schreibern), auf neuem Material (Papier), innerhalb schnellerer und tendenziell unkontrollierbarer Infrastrukturen (Post- und Botensysteme), angesichts einer neuartigen Medienrezeption von dispersen und umfangreicheren Publika (Öffentlichkeiten).⁷⁰

67 Ebd., S. 52.

68 Vgl. Blome, Eberwein, Averbek-Lietz (Hrsgg.): Medienvertrauen (wie Anm. 23).

69 Vgl. mit weiterführender Literatur Claussen, Zenobi: Fiction and Disinformation (wie Anm. 20), insb. S. 10–12.

70 Siehe zur gegenseitigen Bedingtheit von Papierverfügbarkeit, Informationsorganisation und Wissensgenese: Paul M. Dover: *The Information Revolution in Early Modern Europe*. Cambridge 2021; Ann Blair: *Too Much to Know. Managing Scholarly Information before the Modern Age*. New Haven 2010.

DOI: 10.13173/WIF.4.137

This is an open access file distributed under the terms of the CC BY-SA 4.0 license.
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en>

© by the author